

Planificación de un proyecto de telefonía digital con la metodología del PMI

01/09/2019

—

Autor: Manuel Camargo Lominchar

Director: José Riquelme Santos

—

Proyecto Fin de Máster en Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Tabla de contenido

1. Propósito general de este proyecto	4
1.1 Introducción	4
1.2 Descripción de alto nivel del proyecto	4
1.3 Mapa de la Memoria	4
1.3.1 Procesos en la Fase de Iniciación	5
1.3.2 Procesos en la Fase de Planificación	5
1.4 Herramientas y programas empleados	7
1.5 Motivación del proyecto	7
2. La Fase de Iniciación	8
2.1 Desarrollando el Caso de Negocio	8
2.1.1 Elementos principales del Caso de Negocio	8
2.1.2 Resumen Ejecutivo del Caso de Negocio	9
2.1.3 Objetivos y Necesidades del Negocio	11
2.1.4 Análisis de Mercado y Análisis de Situación	16
2.1.5 Identificación de las estrategias de la organización	25
2.1.6 Plan económico-financiero	34
2.2 Desarrollando el Acta de Constitución	35
2.2.1 Introducción al Acta de Constitución	35
2.2.2 Desarrollando el acta de constitución del proyecto	37
2.3 Renuncia de la parte comercial en el desarrollo del proyecto	48
2.4 Identificación de los Interesados del proyecto (stakeholders)	49
2.4.1 Registro de interesados	50
3. La fase de Planificación	52
3.1 Gestión del alcance del proyecto	52
3.1.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión del alcance	53
3.1.2 Desarrollando la matriz de trazabilidad de requisitos	54

3.1.3 Desarrollando el enunciado del alcance del proyecto	61
3.1.4 Desarrollando la estructura de descomposición del trabajo	64
3.2 Gestión del cronograma del proyecto	72
3.2.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión del cronograma .	72
3.2.2 Desarrollando la lista de actividades e hitos	73
3.2.3 Desarrollando la secuenciación de actividades	76
3.2.4 Desarrollo de la estimación de la duración de las actividades	79
3.2.5 Desarrollando el cronograma del proyecto	81
3.3 Gestión de los costos de proyecto	84
3.3.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de los costos	85
3.3.2 Desarrollando la estimación de los costos	85
3.3.3 Desarrollando el presupuesto	95
3.4 Gestión de la calidad del proyecto	96
3.4.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de la calidad	96
3.5 Gestión de los recursos del proyecto.....	101
3.5.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de los recursos.	101
3.5.2 Desarrollando la estimación de los recursos	104
3.6 Gestión de las comunicaciones del proyecto.....	107
3.6.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de las comunicaciones	107
3.7 Gestión de los riesgos del proyecto	109
3.7.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de los riesgos ...	109
3.7.2 Desarrollando el registro de riesgos	110
3.7.3 Desarrollo del análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos	113
3.7.4 Desarrollo de la planificación de la respuesta	119
3.8 Gestión de las adquisiciones del proyecto	123
3.8.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de las adquisiciones.....	124

3.9 Involucramiento de los interesados del proyecto	128
3.9.1 Información necesaria para desarrollar el plan para el involucramiento de los interesados	128
4. Bibliografía	131
5. Documentos Anexos	133
5.1 Tablas financieras.....	133

1. Propósito general de este proyecto

1.1 Introducción

Con objeto de poder ilustrar el conocimiento y la aplicación práctica de contenidos orientados a la Dirección de Proyectos, específicamente relativos a la industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con esta memoria se ha decidido diseñar y planificar el despliegue de una aplicación real, con un alto contenido de innovación, y poder orientarla a una metodología estándar de creación de proyectos como la recomendada por el Project Management Institute, basada en la última edición (sexta) de su guía Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

En los siguientes apartados se realizará un desglose de la metodología, y más concretamente la aplicación de cada uno de los procesos relativos a las fases de Iniciación y Planificación, dado que, por cuestiones logísticas, se ha decidido no llevar adelante la ejecución de dicho proyecto contemplado en esta memoria técnica.

1.2 Descripción de alto nivel del proyecto

Sin entrar mucho en detalles en este apartado dado que precisamente toda la memoria se encargará de desarrollar en profundidad la propuesta, es importante establecer en un alto nivel el objetivo del proyecto (tanto del PFM como del proyecto de ejemplo que se desarrolla en el mismo).

Durante este proyecto, me voy a centrar en una plataforma de telefonía digital, comúnmente conocida como plataforma VoIP, proponiendo un modelo de negocio que tenga cierto carácter innovador analizando desde las diferentes áreas que propone el PMI (Project Management Institute), la viabilidad del proyecto y todos los aspectos que serán requeridos por el mismo.

Veremos el alcance, los costes, un cronograma, los criterios de calidad, los recursos con los que debe contar el proyecto, la estructura interna de comunicaciones, las adquisiciones que se deben acometer, los riesgos y finalmente, la gestión de los stakeholders o posibles interesados que se detecten durante este proceso.

1.3 Mapa de la Memoria

La memoria va a consistir en un despliegue de un proyecto en el que se van a incluir numerosos documentos relativos al mismo (Acta de Constitución, Enunciado del Trabajo del Proyecto, Plan para la Dirección del Proyecto, ...) así como diversas tablas orientativas expresadas en cada uno de los procesos relativos, fórmulas, plantillas (considerando que ya

existiera de antemano una serie de Activos de los Procesos de la Organización), presupuestos estimativos, entre otra documentación que pudiéramos considerar relevante.

Sabiendo que, según el PMBOK, Sexta edición, existen un total de 47 procesos, los cuales se dividen en:

- 2 procesos en la Fase de Iniciación
- 24 procesos en la Fase de Planificación
- 10 procesos en la Fase de Ejecución
- 12 procesos en la Fase de Seguimiento y Control
- 1 proceso en la fase de Cierre

Pero en esta memoria, solo haremos referencia a los 28 primeros procesos desarrollados en las dos primeras fases, Iniciación y Planificación dado que son los únicos que podemos acometer, previos a la verdadera ejecución del proyecto.

No hay que olvidar, que, al mismo tiempo, estos apartados a su vez se dividen en varias áreas de conocimiento, las cuales también destacaremos durante toda la memoria

Los procesos serán los siguientes y una muy breve descripción de sus objetivos:

1.3.1 Procesos en la Fase de Iniciación

1.3.1.1 Gestión de la Integración del Proyecto:

- Desarrollar el Caso de Negocio (PMBOK 1.2.6.1, Memoria 2.1)
- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto (PMBOK 4.1, Memoria 2.2)

1.3.2.1 Gestión de los Interesados del Proyecto

- Identificar a los Interesados (PMBOK 13.1, Memoria 2.4)

1.3.2 Procesos en la Fase de Planificación

1.3.2.1 Gestión de la Integración del Proyecto

- Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto (PMBOK 4.2, Memoria 3)

1.3.2.2 Gestión del Alcance del Proyecto

- Planificar la Gestión del Alcance (PMBOK 5.1, Memoria 3.1.1)
- Recopilar Requisitos (PMBOK 5.2, Memoria 3.1.2)
- Definir el Alcance (PMBOK 5.3, Memoria 3.1.3)
- Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (PMBOK 5.4, Memoria 3.1.4)

1.3.2.3 Gestión del Tiempo del Proyecto

- Planificar la Gestión del Cronograma (PMBOK 6.1, Memoria 3.2.1)
- Definir las Actividades (PMBOK 6.2, Memoria 3.2.2)
- Secuenciar las Actividades (PMBOK 6.3, Memoria 3.2.3)
- Estimar la Duración de las Actividades (PMBOK 6.4, Memoria 3.2.4)
- Desglosar el Cronograma (PMBOK 6.5, Memoria 3.2.5)

1.3.2.4 Gestión de los Costes del Proyecto

- Planificar la Gestión de los Costos (PMBOK 7.1, Memoria 3.3.1)
- Estimar los Costos (PMBOK 7.2, Memoria 3.3.2)
- Determinar el Presupuesto (PMBOK 7.3, Memoria 3.3.3)

1.3.2.5 Gestión de la Calidad del Proyecto

- Planificar la Gestión de la Calidad (PMBOK 8.1, Memoria 3.4.1)

1.3.2.6 Gestión de los Recursos del Proyecto

- Planificar la Gestión de los Recursos (PMBOK 9.1, Memoria 3.5.1)
- Estimar los Recursos (PMBOK 9.2, Memoria 3.5.2)

1.3.2.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

- Planificar la Gestión de las Comunicaciones (PMBOK 10.1, Memoria 3.6.1)

1.3.2.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto

- Planificar la Gestión de los Riesgos (PMBOK 11.1, Memoria 3.7.1)
- Identificar los Riesgos (PMBOK 11.2, Memoria 3.7.2)
- Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos (PMBOK 11.3, Memoria 3.7.3)
- Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos (PMBOK 11.4, Memoria 3.7.3)
- Planificar la Respuesta a los Riesgos (PMBOK 11.5, Memoria 3.7.4)

1.3.2.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

- Planificar la Gestión de las Adquisiciones (PMBOK 12.1, Memoria 3.8.1)

1.3.2.9 Involucración de los Interesados del Proyecto

- Planificar la involucración de los Interesados (PMBOK 13.2, Memoria 3.9.1)

1.4 Herramientas y programas empleados

Para desarrollar un proyecto, es necesario contar con una serie de herramientas de software capaces de diagramar y facilitar los cálculos en cada uno de los procesos. Generalmente el concepto de la herramienta, la ofrece el PMBOK en cada grupo de trabajo, pero el programa la implementa, es decisión privada de la dirección del proyecto. Estos son los programas utilizados que merece mencionar:

- **Suite de ofimática de Google:** aquí se incluye, Google Docs, Google Spreadsheets y Google Slides utilizados para crear esta memoria, los elementos financieros y la presentación, respectivamente.
- **GanttProject:** software para Windows que permite trazar los diagramas de Gantt como su nombre sugiere.
- **Lucidchart:** un programa en la nube, que permite crear diversos tipos de diagramas, como, por ejemplo, los diagramas de red.
- **Mindmup:** otro programa similar a Lucidchart, que facilita la creación de diagramas jerárquicos y mapas mentales.
- **Zotero:** otro programa en la nube, que permite actualizar y llevar el control de los elementos de la bibliografía para tener en cuenta

1.5 Motivación del proyecto

Dada la materia estudiada durante el programa del Máster en Gestión de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, un proyecto de estas características daría la oportunidad para experimentar con los elementos propuestos por una gran cantidad de las asignaturas cursadas.

A esto hay que sumarle, que este proyecto viene de una idea que fue gestándose desde hace varios años y gran parte de la lógica para su desarrollo ya venía estudiada por mi parte tiempo antes del inicio del proyecto.

2. La Fase de Iniciación

2.1 Desarrollando el Caso de Negocio

Todo proyecto empieza con un documento nacido de una necesidad o una idea, que, en el fondo, busca satisfacer una necesidad. Según el PMBOK las necesidades suelen ser de diferente índole, pero por citar las principales, podríamos destacar:

- Satisfacer una demanda de mercado o una demanda social
- Necesidad que encuentra la empresa u organización
- Requisitos de un cliente contacta con nosotros con un problema
- Cuestiones ambientales: como avances tecnológicos, requisitos a nivel gubernamental, medioambiente, etc....

El caso de negocio es un documento que establece todas las premisas para establecer los criterios socioeconómicos que darán validez a las necesidades creativas del proyecto.

Sea como sea, es de vital importancia hacer cierto hincapié en el desarrollo de este, con independencia de su extensión, dado que un mal Caso de Negocio podría dinamitar la esencia de un proyecto. Sea por ejemplo el caso de una tienda online que pretende vender productos que casi nadie necesita (o que ya están más que satisfechos por un centenar de alternativas), o una autopista que muy poca gente va a utilizar porque existen alternativas para circular viables (o porque el tráfico es simplemente insuficiente), todos estos factores suelen derivar de un mal Business Case y con un efecto de cascada, de una probable mala planificación de riesgos fruto de una mala estimación original.

2.1.1 Elementos principales del Caso de Negocio

El Business Case se suele desarrollar justo antes de acometer cualquier proyecto. Si es nuestra empresa u organización la que pretende realizar el caso de negocio con el objeto de desarrollar un producto que quiere introducir al mercado, este debe realizarse justo antes de empezar con todas las fases de un correcto Plan para la Gestión de Proyectos.

En caso de que sea el cliente el que se ponga en contacto con nosotros, lo ideal es que venga ya con un Business Case en la mano, o este haya sido desarrollado incluso antes de las Peticiones (Proposals) RFP, RFI y RFQ (destacando especialmente la RFP que suele ser la más común especialmente en licitaciones gubernamentales).

Según PMBOK es necesario seguir una serie de apartados mínimos y recomendables para desarrollar un Caso de Negocio que sea acorde a las necesidades informativas del proyecto

que se requerirán durante todo Plan de Dirección de Proyectos. Existen cuatro grandes grupos:

1. **Resumen Ejecutivo:** un breve resumen que suele servir como introducción y visión general de la propuesta del negocio para el proyecto. Puede presentarse de manera independiente al Caso de Negocio o incluso, como parte de una carta de presentación.
2. **Necesidades del negocio:** identificación de los elementos clave que definen el proyecto.
3. **Análisis de situación:** en este apartado es donde se desarrolla toda la literatura que justifica de manera general la viabilidad del proyecto y establece el sustento para un análisis económico/financiero.
4. **Evaluación Financiera:** finalmente se miden los beneficios que entregará el proyecto a nivel financiero, basándonos en las propuestas establecidas en los anteriores apartados.

2.1.2 Resumen Ejecutivo del Caso de Negocio

A continuación, vamos a desglosar los apartados propios de un resumen ejecutivo aplicados al propósito general de este proyecto.

- **Enunciado general:** Queremos desarrollar una aplicación que permita realizar llamadas por teléfono totalmente gratuitas y sin necesidad de conexión a Internet. Esto permitirá mantener a las personas más unidas dado que todavía sigue latente en el mercado la necesidad de realizar este tipo de comunicaciones, con independencia de las comunicaciones por mensajería de texto. Para poder preservar el coste gratuito de las llamadas, estas serán patrocinadas gracias a anuncios publicitarios dentro de la aplicación.
- **Extracto Financiero:** hemos estimado unas necesidades de fondos del orden de los 300.000 euros. El "Burn-Rate" mensual se encuentra en un orden de 23.000 euros, y 45.000 euros en el segundo año. Se estima alcanzar el punto muerto a los 27 meses del inicio del proyecto
- **Modelo de Negocio:** esta propuesta se centra en los espacios publicitarios como principal generador de ingresos. Ofrecemos un impacto por múltiples canales por el mismo coste que un solo impacto en otros sistemas de promoción como Google Ads. A mismo precio de mercado somos capaces de ofrecer el doble de resultados y ser rentables. Si un usuario quiere llamar, presentamos hasta 5 formatos de publicidad:

banners dentro de la app, reproducción de vídeos (para ganar crédito para la llamada), un audio dentro de la llamada, mensaje de texto promocional y campañas de adquisición... Y todo cumpliendo con la normativa en protección de datos vigente.

- **Descripción del problema:** todos pagamos por una tarifa plana, o un mínimo importe mensual en concepto de llamadas telefónicas. Está claro que hoy en día necesitamos mantener la comunicación por voz en la distancia. Empresas como WhatsApp han demostrado que los modelos gratuitos venden más y mejor. Si tratamos de usar las llamadas online, como Skype o WhatsApp solemos encontrar grandes dificultades en la comunicación por diversos motivos como una mala cobertura. Todo sería más fácil si pudiéramos simplemente llamar marcando el número y a coste cero.
- **Solución al problema:** es posible dar una solución al problema anterior gracias a un sistema de llamadas patrocinadas con anuncios. Los usuarios se registran, ven anuncios y pueden llamar. Ofrecemos a la empresa anunciante un sistema que provee la máxima calidad de impacto en los usuarios del servicio. Cuando los usuarios se unen a nosotros, pasan por un proceso por el cual el anunciante puede ofrecer una experiencia por varios canales: audio, video e imagen. Además, una de las características de más importantes que otorga una aplicación de estas características es la capacidad de segmentar a los usuarios usando las diferentes opciones que nos ofrece un terminal móvil como la capacidad de geolocalización.
- **Mercado objetivo:** según datos de mercado, el 95% de la población europea dispone de conexión a internet en el móvil, y el 90% de los usuarios que tienen tarifa plana contratada no la rentabiliza. Esto implica un mercado potencial bastante importante. Además, hemos detectado un grupo de Early Adopters que ya tienen alto poder de consumo que está revirtiendo en la actualidad en un mercado del orden de los 1.000 M€ en el ámbito del marketing digital a nivel europeo según ComScore/IAB: los inmigrantes residentes en la Unión Europea.
- **Competidores principales:** podemos destacar a empresas de telefonía digital y mensajería instantánea como WhatsApp y Skype, empresas de telefonía en la nube barata, como Nubefone y Rebtel y el servicio de tarifas planas de los operadores clásicos como un producto sustitutivo.
- **Ventaja competitiva:** varias compañías han intentado emerger siguiendo este concepto, pero no se enfocaron en el núcleo de ingreso principal según el modelo de negocio planteado: los espacios publicitarios. Sabemos que esto es una cuestión de ROI. Si las compañías que se publicitan no pueden cerrar ventas, no invertirán en el

proyecto a largo plazo. El objetivo consiste en ofrecer una plataforma de telefonía sencilla pero funcional, y paralelamente, enfocarse en detalle en cada una de las claves de este aspecto. El objetivo es dominar tanto en el apartado de segmentación como en el retorno comparativamente a otras soluciones.

- **Estrategia de Marketing:** Nos dirigimos al mercado objetivo por medios digitales segmentados y directamente donde suelen frecuentar: centros de congregación físicos y digitales. Por otro lado, a nuestros clientes empresas apuntaremos por una vía principal: a través de intermediarios como redes de anunciantes y afiliación. En una fase futura, se propone la posibilidad de desarrollar nuestro propio servicio directo, pero es necesario manejar volúmenes muy altos de interacción lo que no cobra sentido al principio.

2.1.3 Objetivos y Necesidades del Negocio

2.1.3.1 Enunciado del Caso del Negocio

El objetivo de este proyecto es el de desarrollar una propuesta de servicio de telefonía digital para hablar con móviles y a fijos de forma totalmente gratuita para el consumidor y sin la necesidad de que ambas partes en la llamada tengan instalada la aplicación tal y como ocurre con la mayoría de los servicios de comunicación actuales (WhatsApp, Skype, ...).

Como un servicio de telefonía digital, será posible realizar la llamada marcando el número de móvil del destinatario, tal y como hemos realizado desde hace más de un siglo, y encima totalmente gratuita para todas las partes, sin necesidad de tarifas planas.

Se pretende alcanzar este objetivo, gracias a un sistema de llamadas que incorporan publicidad como veremos más adelante.

Con esta plataforma será posible llamar a cualquier parte incluso a lugares remotos donde la conexión a Internet no es suficiente como para garantizar que la calidad de la llamada sea adecuada. ¿Es un estudiante que ha terminado tus estudios y se va al extranjero? Él podrá seguir hablando con tu familia a coste cero. ¿Una persona ha tenido que emigrar a otro país y necesita seguir hablando con su familia de manera regular? El sistema lo resuelve.

Los mensajes de texto son gratis y son una opción, pero somos conscientes que no siempre todo se puede contar por mensaje escrito; calidad emocional, tiempo en teclear, etc.... Son problemas que siguen dando una gran vitalidad a la voz. En su día nos dimos cuenta de que las compañías de telecomunicaciones siguen cobrando dos veces por lo mismo, es decir, conectamos a Internet por el mismo medio que llamamos. Y esto es algo que ya fue superado hace más de 30 años: Ofreciendo los servicios Over the Top (aquellos servicios que se ofrecen en Internet, sin que el operador saque provecho económico).

Ya sea por una cuestión de calidad en la llamada, sin cortes ni interferencias, o solo por costumbre, todos seguimos usando el medio clásico de telefonía de manera regular: tanto móvil como fija: Marcar un número (o buscarlo en la agenda digital o incluso física) continúa siendo la rutina. Ahora mismo esto tiene un precio, especialmente en llamadas internacionales, y este desarrollo quiere servir de puente para retirar este coste. Como hizo la Televisión o la Radio en su día promocionando su programación queremos seguir la misma metodología buscando alcanzar la meta.

2.1.3.2 Identificación del Alcance del Producto

Este proyecto trata de satisfacer a una doble clientela, no solo los usuarios que van a dar uso del servicio, es decir, los que llaman, sino, por otro lado, las empresas que podrían mostrar interés en publicitarse en el servicio.

Consideramos como un supuesto caso, que la mayoría de los proyectos, que se prestan a ofrecer un medio de promoción para terceros de esta índole (como es el caso de la venta de espacios publicitarios), suelen ofrecer de forma paralela, un valor significativo e interesante para los usuarios dado que realmente el intercambio con ellos, clientes del servicio, se basa en vender ese servicio a través de un “trueque” a nivel promotor de alto valor (por ejemplo, un periódico intenta venderse en el quiosco lo más barato posible), ofreciendo sus contenidos de alta calidad, y a cambio optando por poner una hoja de publicidad de vez en cuando para compensar esta reducción de precio.

Considerando el apartado anterior, el valor que pretendemos dar a través de la planificación y despliegue de este proyecto está definido, pero ¿Cuál es el alcance y valor que pretendemos aportar a los promotores?

Nuestro objetivo es alcanzar dos niveles de compromiso:

1. Es necesario optimizar el impacto a través de múltiples espacios publicitarios para una misma empresa: La herramienta debe permitir, al contrario de otros muchos servicios electrónicos, ofrecer varios canales de comunicación dentro del proceso de ejecución:
 - a. Introducir algún tipo de Audio, preferentemente de manera colateral en el servicio, por ejemplo, dentro de la llamada (como hace iVoox o Spotify con sus anuncios patrocinados al inicio de sus reproducciones)
 - b. Ofrecer un vídeo publicitario (como hacen empresas como Google con YouTube)

-
- c. Incorporar espacios en formato imagen estática, textos o imágenes dinámicas que capten la atención del usuario en diferentes puntos estratégicos no excesivamente invasivos (como se da con Google Adsense, Adroll, entre otros)
 - d. Facilitar la captación de datos informativos de los usuarios de diversas vías, mediante formularios de registro (como las empresas de Generación de Contactos tipo Global Response) y encuestas (como Google Surveys). Esto ofrece versatilidad y una imagen muy poderosa de la firma promotora de cara al cliente.
2. También buscamos aumentar el retorno de la inversión a través de la puesta en práctica de técnicas de Segmentación y Optimización de resultados de alto calibre: sistemas de tipo ASR, para identificar sus preferencias en tiempo real, sondeos de mercado especializados (que se añaden a los medios de impacto), y sobre la base de estas dos premisas, análisis de las tendencias de los usuarios gracias a sistemas estadísticas y de minería de datos en conjunción a herramientas de Business Intelligence para ofrecer un extensivo reporting a las empresas con cierto nivel de exigencia, para que el usuario tenga siempre lo que mejor se le adapte en cada momento y los promotores aseguren resultados por encima de todo.

Nuestro objetivo constante es alcanzar un triple beneficio entre los aquí presentes:

1. Las empresas se benefician de alto retorno de la inversión gracias a la integración de estos sistemas de impacto, superiores a la media de los productos similares
2. Los usuarios se benefician de un servicio de alta calidad y fiabilidad a coste cero
3. Nuestra propuesta se asegurará que siempre y cuando este tándem salga beneficiado será capaz de generar beneficios por la diferencia (que el precio por impacto menos el coste de llamada)

2.1.3.3 Análisis del valor entregado al mercado

Nuestra propuesta se encuentra a caballo entre dos sectores: por un lado, el sector de las telecomunicaciones (concretamente la telefonía) y los servicios de mensajería de voz o instantánea de texto. Por otro lado, las empresas de afiliación en el entorno del marketing digital.

Si hablamos de la telefonía convencional, nosotros ofrecemos un servicio gratuito para el consumidor a cambio de su tiempo para ver algún anuncio. Está demostrado que ciertos servicios de mucho valor han conseguido que los usuarios acepten este cambio de forma muy conveniente (véase YouTube o Spotify).

Hablando de medios puramente online como la mensajería de texto instantánea (WhatsApp), no todo se puede contar por escrito y mucho menos, escrito desde un terminal móvil, sin tener que invertir una absurda cantidad de tiempo. En su origen, la mayor parte de los usuarios acabamos en WhatsApp por el servicio gratuito que ofrecían, incluso a cambio del coste de inversión de tiempo que escribir por este medio nos supuso siempre. Con el tiempo, el coste de las llamadas se ha venido reduciendo, pero la costumbre del mensaje se mantiene y se han creado nuevos hábitos entorno a ella.

Además, la calidad del mensaje escrito es mucho inferior al de la comunicación por voz, dado que no siempre muestra lo que deseamos transmitir. Esto muchas veces se torna en un inconveniente más que una ventaja como los malentendidos emocionales del texto, que igualmente suceden en otros medios como el correo electrónico y que todos hemos vivido en mayor o menor medida.

Luego tenemos otros sistemas como Skype, Google Hangouts, Facebook Messenger y WhatsApp también, que permiten la comunicación por voz: el problema reside en que la comunicación requiere que las dos “partes” de la llamada estén conectadas a Internet simultáneamente (tanto el llamante como el llamado).

Nosotros sabemos que el llamante siempre puede predecir su situación a la hora de elegir su opción de llamada (si por ejemplo va en el coche con un manos libres, posiblemente preferirá el medio convencional, pero si está en su casa quizá le sea más conveniente hacerlo vía online). Pero la situación del llamado suele ser totalmente aleatoria y desconocida para el llamante (puede ser que vaya en coche, que esté en la calle, o que simplemente no disponga de una conexión a internet aceptable en el momento que recibe la llamada).

Con esta propuesta buscamos eliminar esta restricción (y frustración al usuario) dado que la llamada se hace como una llamada convencional cualquiera.

	Mensajería Instantánea	Operadora	VoIP	Proyecto
Tiempo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo
Coste	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Calidad de la Comunicación	Bajo	Bajo	Alto	Alto
Conveniencia	Medio	Alto	Bajo	Alto

Tabla 1: Tabla comparativa con diferentes alternativas del mercado

Finalmente, en términos de Marketing digital, la diferenciación está en la propia descripción del servicio planteado en el punto 2.1.3.2. Aunque podamos ofrecer un nivel de segmentación equivalente a competidores como Facebook Ads y Google Ads, y otras plataformas de RTB, Remarketing, Marketing Interactivo, Prensa y contenidos Digitales, ... También ofrecemos una calidad de espacios publicitarios que prácticamente ninguna empresa online es capaz de integrar simultáneamente.

2.1.3.4 Identificación de los stakeholders y dirección del proyecto

Como todo proyecto con un cierto componente Negocio-Consumidor (B2C) uno de los principales stakeholders es siempre la clientela.

Por otro lado, hemos de tener presente a las redes de afiliación cuyos intereses se centran en ofrecer un máximo ROI a sus clientes.

Dado que este proyecto va a requerir financiación en diferentes vías, también se han de sumar al proyecto, inversores y representantes de otras fuentes de financiación.

Finalmente se identifica a Manuel Camargo como el director del proyecto a designar con la autoridad para seleccionar a los miembros del equipo y determinar el presupuesto final del proyecto conforme al planteamiento que se sugiere en puntos subsecuentes.

2.1.4 Análisis de Mercado y Análisis de Situación

2.1.4.1 Análisis del Entorno Socioeconómico

Hoy en día, en la mayor parte de los países desarrollados, la conexión a Internet por cualquier vía comienza a ser un bien de primera necesidad. Las personas empiezan a entender que hay muchos servicios que pueden realizarse a través de la popular “nube” y la resistencia al cambio se rompe de forma cada vez más fluida. Vemos casos como WhatsApp como sustituto de los SMS, YouTube, como sustituto de la TV, Spotify, como sustituto de la Radio, y Google (o Wikipedia) como sustituto de las enciclopedias.

Es cierto que nuevos servicios de esta índole suelen ser iniciados por fanáticos tecnológicos, pero el abismo existente entre los primeros consumidores menos avezados, y los llamados “Early Adopters”, cada vez es más pequeño en este ámbito. Podría decirse que los anteriores avances han sentado en sentido figurado “jurisprudencia” sobre sus predecesores. En este caso nuestra propuesta trata de ubicarse como otro de esos servicios, que trata de virtualizar otro servicio que, en la actualidad, se da principalmente en el mundo “físico” (con los teléfonos de casa, y el uso de los móviles de manera convencional)

En cuanto a la legislación vigente, a nivel europeo en el reglamento UE 531/2012 se demuestra que, dado todavía su escaso desarrollo, todavía no está en la agenda de prioridades. En la actualidad para cumplir con los requisitos de legalidad dentro del marco de las telecomunicaciones, tan solo es necesario registrarse como prestador de telefonía digital en el organismo competente (CNMC), pero en cambios, ni siquiera se requiere suscribir la Tasa General de Operadores ya que no se venden minutos y no factura a los clientes individuales en servicios de comunicaciones. Existe un vacío legal en cuanto a este tema que quizá se regule en función de la demanda futura como es el caso de la mayoría de los servicios disruptivos, pero es improbable que afecte a esta propuesta.

2.1.4.2 Análisis del potencial de mercado

Simultáneamente, otro aspecto que favorece en la adopción de estos sistemas pese a una posible resistencia al cambio es el recorte de gastos necesario en los hogares que siempre se torna una necesidad. Inclusive los países emergentes han visto una solución en este tipo de tecnologías para empezar con buen pie su carrera en la competencia mundial. Todo esto también converge en la proliferación de los servicios en la nube.

Los servicios de carácter gratuitos suelen expandirse mejor en entornos sociales y con el boca a boca dado que por regla general, la capacidad de probarlos es máxime asequible (de ahí la proliferación de las capas de servicio gratuitas, también denominadas, modelos

“freemium”, como Dropbox). Esto facilita la recomendación y la capacidad de crecimiento por encima de propuestas alternativas en la competencia. Es improbable que alguien comparta una publicación de bajada de tarifas en un operador de telefonía móvil. En cambio, es muy probable que alguien que recibe un buen servicio gratuito, lo transmita a todos sus conocidos y familiares como algo natural.

En cuanto a la industria, del marketing digital, se observa un claro crecimiento desde años atrás, y todavía se estima que el crecimiento va a continuar en la misma línea a costa de los sistemas offline. La compañía Zenith Optimedia publica anualmente un estudio que muestra de forma muy simplificada las tendencias clave en este ámbito.

Figura 1: Crecimiento anual estimado y previsto (Zenith Optimedia)

Source: ZenithOptimedia

Figura 2: Gasto en Marketing Digital por tipo de Canal

Figura 3: Gasto en Marketing Digital por Medio (incl. Digital y Offline)

Top ten ad markets
US\$ million, current prices. Currency conversion at 2012 average rates.

2012			2015		
		Adspend			Adspend
1	USA	161,241	1	USA	182,272
2	Japan	51,742	2	Japan	55,016
3	China	37,202	3	China	50,190
4	Germany	23,433	4	Germany	23,727
5	UK	19,375	5	UK	21,182
6	Brazil	15,298	6	Brazil	18,131
7	Australia	12,813	7	Australia	13,715
8	France	12,490	8	South Korea	12,917
9	Canada	11,454	9	Canada	12,838
10	South Korea	10,738	10	Russia	12,617

Source: ZenithOptimedia

Figura 4: Evolución Presupuesto de Empresas en Marketing Digital por Países

2.1.4.3 Análisis del mercado objetivo y sus Stakeholders

Vamos a desglosar los dos diferentes mercados a los que apunta la propuesta que como hemos indicado anteriormente son: el usuario que utiliza la aplicación, y las empresas de marketing o redes de afiliación que contratan el servicio publicitario.

2.1.4.3.1 Stakeholders: Usuarios del Sistema

Nuestro servicio, al igual que sucede con otros productos en Internet, no puede discriminar demasiado. Esto implica que la capacidad de segmentación se ve muy limitada en términos estadísticos, pero a la vez supone una ventaja competitiva puesto que es viable lanzar el producto de forma generalista y luego realizar operaciones de segmentación en tiempo real.

En una primera instancia, nuestro primer análisis trata de revelar a través de una primera inversión en detección de mercados, qué clase de perfil de usuario va a ingresar en nuestro sistema, su comportamiento y su elegibilidad cara a las empresas promotoras (usuarios casuales, o usuarios poco rentables)

Por las propiedades intrínsecas de la propuesta hemos sido capaces de identificar estos “buyer persona”

- Joven de entre 14 a 28 años, principalmente estudiante con medio o medio-bajo poder adquisitivo con interés en probar aplicaciones móviles básicas.
- Early-Adopters en términos tecnológicos: Personas que disfrutan probando cosas nuevas y luego recomendándolo a sus amistades.
- Inmigrante en España, procedente de una de las regiones principales: Marruecos, Rumanía o algún país hispanohablante, con adecuado manejo de smartphones

Dadas las características de estos mercados, hemos considerado que es de necesidad centrarse en este tercer grupo dado que estimamos que dadas las altas tarifas que imponen los teleoperadores, es posible que sean los más propensos a disfrutar del producto de manera más inmediata. Considerando que originalmente nuestro producto va orientado a despegar en países europeos hemos realizado un pequeño estudio para entender qué países son más elegibles cruzando datos de coste de llamada y datos estadísticos por los distintos Institutos Estadísticos de cada región en el periodo 2012-2013:

<p>Top 4 Alemania Inmigración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumanía: Teléfono móvil y fijo relativamente barato 2. Polonia: Teléfono móvil y fijo relativamente barato 3. Bulgaria: Móvil y fijo relativamente barato (algunas regiones muy caras) 4. Siria: N/A 	<p>Top 4 España Inmigración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumanía: Teléfono móvil y fijo relativamente barato 2. Marruecos: Móvil caro, Fijo Barato 3. Reino Unido: Tanto el teléfono móvil y como el fijo resultan baratos 4. Colombia: Teléfono fijo precio intermedio, precio teléfono móvil caro
<p>Top 3 Francia Inmigración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Argelia: Muy caro tanto móvil como fijo 2. Marruecos: Móvil caro, Fijo Barato 3. China: Barato tanto móvil como fijo 4. Rusia: Móvil caro, Fijo Barato 	<p>Top 3 Reino Unido Inmigración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. India: Teléfono móvil y fijo barato 2. Pakistán: Móvil caro y fijo barato 3. Polonia: Teléfono móvil y fijo relativamente barato 4. Nigeria: Muy caro tanto móvil como fijo

Tabla 2: Lista de destinos de llamada más relevantes por países europeos

Cifras y tablas de Inmigración:

- **Alemania:**
<http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2017.pdf>
- **Francia:** <https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles>
- **Reino Unido:**
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/709296/citizenship-mar-2018-tables.ods
- **España:**
<http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=00000008.px&L=0>

Observamos que existe una gran correlación entre inmigración en diferentes países. Por ejemplo, el caso de Rumanía se da tanto en España como en Alemania, así como el caso de Marruecos en Francia y España, y Polonia en Reino Unido y Alemania. Países como China, India y Pakistán son ventajosos dado que sus políticas de precios en telecomunicaciones como países en pleno desarrollo tecnológico, hacen que los precios sean irrisorios, resultando muy ventajoso para sacar algo de provecho.

Por otro lado, ciertos países que no cumplen con estas características como Nigeria, Colombia, Rusia, Argelia (y Siria dada la situación del momento), impedirán también un acceso sencillo para ofrecer este servicio de manera adecuada.

2.1.4.3.2 Stakeholders: Empresas Patrocinadoras

Por otro lado, en el segmento de las empresas patrocinadoras es donde se requiere hacer un gran inciso dado que es el verdadero motor económico.

Gracias a información proporcionada por Zenith Optimedia y entrevistas con diferentes representantes de empresas del sector hemos llegado a los siguientes criterios:

Por un lado, analizando nuestro producto hemos identificado, que no todos los perfiles de empresas son aptos para aprovechar al máximo las capacidades de impacto y alcance a los usuarios (vistos en el apartado 1.3), es decir, industrias que utilicen los 5 medios de Impacto (especialmente empresas que utilizan Call Centers o Contact Centers para Marketing). En este apartado se incluyen:

- Seguros (Hogar, salud, vehículos, etc....)
- Banca y créditos personales
- Servicios de banda ancha
- Tarjetas de crédito
- Agencias de viajes
- Productos electrónicos de gama alta
- Organismos de formación (Universidades privadas, academias, ...)
- Nuevas empresas libres de suministros (Gas, luz, ...)
- Sistemas de Protección y Seguridad (Alarmas, video vigilancia)

Por otro lado, realizamos una encuesta entre representantes de diversas empresas de comunicación digital para entender qué clase de perfil de empresa de Marketing Afiliación podría satisfacer sus necesidades.

Los resultados de dicha encuesta revelaron lo siguiente:

1. Las plataformas de publicidad alternativas (sin contar Google Ads clásico) referidas en los medios digitales hoy en día son: FB PPC, Twitter, Google Ads for Video y AdMob
2. Las opciones multimedia de mayor preferencia son video, texto siendo la imagen el formato en decrecimiento. Además, una nueva tendencia surge con las noticias patrocinadas (anuncios nativos)
3. A pesar de que Spotify lleva años, hay poca experiencia todavía sobre el medio publicitario de audio digital y las versiones de radio no encajan bien en este formato. Esto deriva del hecho que las agencias de marketing medianas y pequeñas no tienen por costumbre hacer marketing mixto (online y offline) al mismo tiempo.
4. La mayoría de las empresas de comunicación solo están dispuestas a pagar por KPIs de conversión: CPI (por instalación) o CPL (por adquisición de un contacto) y prácticamente ninguna tienen intención de pagar por CPM (mil impresiones) a no ser que sean formatos multimedia y con un volumen muy grande de impresiones (por encima de las 100 mil unidades diarias).

2.1.4.4 Análisis de competencia orientada a los usuarios

2.1.4.4.1 Empresas de Mensajería Instantánea

En la actualidad hablamos principalmente de productos como WhatsApp, Telegram, LINE y otras que también cogen relevancia como Facebook Messenger. Su propuesta de valor es muy simple: ofrecer un medio de comunicación, eficaz y gratuito.

Como puntos fuertes podemos destacar, el hecho que no molestan con anuncios, son claros sustitutos del SMS y tienen alto poder para transmitir un mensaje corto. El punto débil es la ingente cantidad de tiempo que puede llegar a consumirse escribiendo, en las conversaciones largas con dos dedos pulsando en la pantalla del móvil.

Aunque pueda parecer que muchos han asumido que su tiempo es de escaso valor en la actualidad, y dada la alternativa gratuita que ofrecen estos sistemas, estos programas no son muy consistentes y la mayoría siempre busca alternativas. De ahí el motivo que las notas cortas de voz sirvan como un reemplazo conveniente. Las personas asumimos que el mensaje está bien transmitido vía texto, y poco a poco el mensaje hablado va perdiendo presencia.

Como potencial amenaza añadida, estas empresas ofrecen servicios de voz asociados a sus sistemas originales (WhatsApp, Skype, Telegram y Hangouts ya lo ofrecen). El problema como hacíamos referencia en el apartado 2.1.3.3: se requiere que estén las dos “partes”

conectadas a Internet (tanto llamante como llamado) y esto implica la incertidumbre de poder establecer comunicaciones fiables de suficiente calidad bajo cualquier circunstancia.

El porcentaje de la población que utiliza estos sistemas de voz no es muy alto, debido a esta lacra, y a pesar de que todo el mundo lo haya usado una o varias veces en su vida, el rechazo es amplio en líneas generales y este tipo de llamadas generan muy poca satisfacción.

2.1.4.4.2 Empresas proveedores de Voz digital o Voz sobre IP

En este campo nos encontramos con toda la lista de empresas suscritas en la CNMC/Telecomunicaciones como operadores y con empresas como Skype, Google Voice, así como españolas tales como VozTele y Rebtel.

La propuesta de valor es muy sencilla, llamar barato, pero nunca gratis. Podemos destacar alguno de los puntos débiles más comunes:

- La reticencia que sigue habiendo a realizar pagos por Internet por muchas personas, algunos segmentos de mercado que podrían ser prescriptores de ciertas compras (niños y adolescentes), que puede ser también consumidores de esta propuesta, y son menos elegibles a utilizar este tipo de sistemas.
- Hay muchos usuarios que están dispuestos a cambiar tiempo por dinero (no se ha de perder el tiempo para realizar una llamada, ya que al final esta llamada está cubierta) pero estos no son parte del mercado objetivo. Como se planteaba la situación económica y otros factores favorecen que ciertos sectores estén dispuestos a sacrificar su tiempo más voluntariosamente que nunca.

2.1.4.4.3 Sistemas de telefonía convencional

No debemos obviar a este producto sustitutivo puesto que cada vez hay más compañías operadoras móviles virtuales están presionando a la baja los precios y las ofertas cada vez son más potentes orientadas especialmente a la tarifa plana. Además, muchas operadoras se han especializado en ciertos países, como es el caso de Lebara Móvil en España, que permite realizar llamadas a Rumanía a muy bajo coste.

Además, la tarifa plana especialmente cuando está asociada a un servicio de Internet puede ser un competidor, puesto que puede llegar a anular la voluntad y el poder de decisión del usuario. Pero gracias a la libre competencia hay muchas compañías que apuestan por salirse de este molde como Pepephone y Simyo.

También hay que considerar que las llamadas con roaming (llamadas a países del extranjero), no se encuentran en los planes de las operadoras clásicas a bajo coste y OMV (salvo casos como el comentado de Lebara), lo que abre una ventana de oportunidad.

2.1.4.5 Análisis de competencia orientada a las empresas

2.1.4.5.1 Marketing de afiliación

Salvadas las diferencias con productos sustitutivos, en una fase inicial, trabajando a través de redes de afiliación la competencia con empresas grandes de compra de medios es totalmente irrelevante. El inconveniente es que no todos los medios publicitarios que podríamos ofrecer tienen redes que los cubran. Buen ejemplo de ello serían los medios de audio.

Como punto positivo, existe muy poca competencia en la promoción del audio digital, ya que solo existen sistemas tipo Spotify e iVoox ofrecen esta propuesta en el mercado.

Aunque la propuesta de valor a largo plazo pase por ofrecer un sistema integral de todos estos canales simultáneamente, y forzar al usuario a tener que lidiar con todo ello interactivamente, el objetivo inicial será ofrecer la capacidad de monetizar los medios más viables e ir avanzando paralelamente al volumen de usuarios que concurren en la aplicación.

2.1.4.5.2 Empresas de Marketing Segmentado: Las redes sociales

Finalmente tenemos las empresas que, como Facebook y Twitter, han dirigido sus servicios de afiliación a su negocio principal, en este caso con un altísimo poder de segmentación, dado que poseen contenido en tiempo real acerca de los usuarios en concreto (información básica como el nombre, la edad, el género e información más avanzada como intereses, música, películas, etc...)

Nuestro servicio también ofrece esta capacidad de segmentación dado que posibilitan la tarea de recogida de información por parte del usuario (a través de encuestas patrocinadas) e incluso, ofrecer la oportunidad de detectar potencialidades en el mercado por el análisis de conversaciones previo consentimiento expreso del usuario, aun siendo comprometido, es algo que posiblemente ya están explotando varias empresas que trabajan en esta capa (y sin consentimiento expreso acorde a la nueva RGPD).

2.1.4.5 Conclusiones: análisis DAFO

Figura 5: Análisis DAFO

2.1.5 Identificación de las estrategias de la organización

2.1.5.1 Estrategia de marketing

2.1.5.1.1 Análisis del producto

Podemos decir que, en este punto, ya hemos podido definir un producto comercial muy claro: los espacios publicitarios. En la actualidad podemos definir dos propiedades que definen estos espacios: anuncios de tipo interactivo (el usuario debe interactuar con ellos de forma obligatoria) y los anuncios pasivos de impactos (es voluntad del consumidor mostrar su interés por los mismos).

1. En el caso de los espacios interactivos la calidad de la presentación recae una parte sobre el anunciante y otra sobre la organización. Debemos definir ciertas características técnicas que permitan que el impacto sobre el consumidor se maximice. Dentro de esta propuesta, podemos definir los siguientes espacios:
 - a. La lista de anunciantes para acceder a las propuestas
 - b. Dentro de la propuesta, la imagen publicitaria
 - c. Materiales promocionales como vídeo y presentaciones de diapositivas
 - d. La pantalla de ventas, donde el usuario pueda, o bien registrarse dejando sus datos o incluso, formalizar un compromiso, como dejar sus datos de pago.

2. Por otro lado, están los espacios de impacto pasivo. En este caso, la calidad recae exclusivamente sobre el anunciante cuyo objetivo es atraer al visitante de manera proactiva. Dentro del sistema deberíamos de poder encontrar:
 - a. Capacidad de elección para reproducir el video promocional
 - b. Capacidad de contactar directamente con el servicio de atención al cliente de la compañía anunciante
 - c. Adquisición del usuario, esto significa, solicitar un Lead o una Instalación al usuario
 - d. Audio promocional antes de empezar la llamada

Por último, tenemos los análisis de mercado que serán solicitados bajo demanda por las empresas de estudios estadísticos del sector. Esto se trata como un producto independiente y sería un valor añadido a la lista de opciones que tiene el cliente para adquirir la capacidad de llamada sin coste.

En cuanto al servicio de llamadas se refiere, este ha quedado definido en todos los apartados anteriores. Para poder realizar las llamadas, el usuario debe consumir la publicidad en sus diferentes formatos. Dependiendo de la cantidad de publicidad consumida, su compromiso podrá ser revertido en forma de minutos de llamada. No todos los destinos requerirán el mismo nivel de consumo.

Como veíamos reflejado en la tabla del apartado 2.1.4.3.1, con poco esfuerzo podrían realizarse llamadas a destinos más baratos. Por el contrario, para los destinos más costosos, ser requeriría un nivel de compromiso con la publicidad superior.

2.1.5.1.2 Análisis del precio

Definida la estructura del producto, ahora hay que plantear la apreciación de cada uno de sus componentes con el objetivo de poder valorar un precio común. Dado que todo este proceso se considera un “multi-impacto”, ya hemos podido observar el extensivo valor que ofrece por encima de otras soluciones actuales de mercado.

- Banners y sistemas de Imagen: En la actualidad, el coste por mil impresiones (CPM) es muy variable y depende del sector. Por un impacto de calidad, el precio en España pueda alcanzar una media de 1€ CPM.
- Click en imágenes, interacción de video y anuncios de tipo audio y visuales durante la llamada: El marketing interactivo está valorado aproximadamente en 1/16 con respecto al marketing clásico (esto es un 6-7% de conversión). Por tanto, si hablamos de aproximadamente una media de 30 céntimos por click en el mercado en el caso

de audio y unos 3 euros en el caso de video (de formato audio no hay datos relevantes dada la exclusividad del canal). La reproducción de video es uno de los elementos más valorados en la actualidad. Su ratio de conversión está entre 10-15 veces por encima a los sistemas de imagen y de así su coste tres veces superior al de otras propuestas.

- Contacto directo con el call center: Es un contacto de mucha más calidad que el de formulario, dado que presta el interés en el momento. Dado que no existe experiencia en este producto, no podemos evaluarlo convenientemente y solo podremos realizar una estimación semejante al de otros formatos.
- Uno de los elementos más importantes son las adquisiciones sean por Leads (co-registros, es decir, registros en páginas web de muy baja calidad, de un usuario que en el fondo no se ha mostrado proactivamente interesado en un producto específico que se vende, o que se ha enganchado a través de una oferta fantasma, como un sorteo de un iPhone, se cotizan a una media de 50 céntimos por unidad) o instalaciones de apps (a una media de entre 1-2€ por instalación).
- Las ventas directas se cotizan mucho más alto, pero el índice de conversión disminuye drásticamente. Si bien se ofrecerán en algún punto de la aplicación, estimamos que su % será residual en comparación a otras propuestas gratuitas, preservando la filosofía de la aplicación. Existen casos particulares, como las criptomonedas o las casas de apuestas, que ofrecen una conversión a venta, aunque el cliente realmente no pierda nada (solo ingrese saldo en su plataforma con opción de recuperarlo). Este tipo de plataformas si pueden estar mejor alineadas con la propuesta.
- En cuanto a los estudios de mercado, según datos del sector, los precios rondan los 50 céntimos por encuesta a precio de mercado.

Los precios de mercado anteriormente reflejados son estimaciones realizadas a través de datos aportados por agencias de marketing especializadas en el sector (incluyendo agencias de telemarketing y consultoría de call-center) y datos públicos de precio venta al público de agencias de marketing digital (Google Ads), remarketing (Tradetracker y Criteo), medios de prensa, entre otros.

Un usuario antes de realizar una llamada debe ver, o realizar alguna de estas acciones de manera directa o indirecta. Ponderando todas las posibles opciones que ofrecemos, tanto de adquisición, como reproducción de video, en total estimamos que el importe es de unos 12 céntimos por llamada de media.

2.1.5.1.3 Análisis de los canales de distribución

Los dos principales productos anteriormente mencionados, se venden por tres canales totalmente diferentes:

Por un lado, los espacios publicitarios son un servicio exclusivamente B2B. Esto implica desarrollarlo por entornos de esta índole.

El canal principal son las Agencias de intermediación (Agencias de Marketing y Relaciones Públicas). Esto puede afectar aproximadamente entre un 15-18% sobre la facturación (datos extraídos de la publicación Marketing Week).

Figura 6: Estimación de peso de los canales de distribución

Los estudios de mercado se establecen por intermediación directa con empresas con dicha actividad, siendo muy improbable la colaboración directa con empresas no especializadas interesadas en este producto.

Para desarrollar algo de experiencia en el medio también contaremos con una pequeña actividad dentro de nuestro equipo destinado venta directa.

En cuanto a producto relativo al servicio de llamadas patrocinadas orientado a los usuarios, los canales de distribución serán principalmente la aplicación móvil en las distintas plataformas (Android, iOS...), la plataforma web y una aplicación específica bajo el entorno de desarrollo de Facebook. Además, no son mutuamente excluyentes, dado que un usuario podrá tener acceso a todos por igual, para alcanzar nuestro producto final, y puesto que es un producto gratuito, no existe ningún tipo de coste en cuanto a comisionado se refiere, que fuerce a llegar a convenios especiales con ninguno de los canales aquí descritos.

2.1.5.1.4 Análisis de los canales promoción

Es muy prematuro llegar a conclusiones en este aspecto. Pero un breve análisis derivado de la propuesta puede encauzar la idea por ciertos canales de mayor preferencia frente a otros que posiblemente no resulten de similar provecho.

En cuanto al B2B se refiere, los canales de promoción planificados serán los siguientes:

Figura 7: Distribución de los canales de promoción a B2B

- E-Mail marketing a través de las cámaras de comercio y demás organismos que puedan proporcionarnos bases de datos segmentadas según la propuesta del apartado 2.1.4.3.2
- RRPP en ferias y congresos, como World Public Relations Forum, Mobile World Congress y el Annual Enhancing Customer Loyalty and Retention in Telecom Summit, entre otras.
- Blogs, Foros y Revistas especializadas del Sector
- Además de los Leads generados por la Fuerza de Ventas directa, y la fuerza de ventas orientada a los Intermediarios

Por otro lado, en cuanto a la captación de nuevos usuarios se sigue la siguiente metodología:

Figura 8: Distribución de los canales de promoción a B2C

- Sistema de referidos: Ofrecer algo de valor dentro del servicio a cambio de captación de nuevos usuarios (como por ejemplo llamadas gratis adicionales).
- Campañas de compra de medios digitales
- Equipo especializado de estrategia y difusión Social Media y difusión por medios digitales.

2.1.5.2 Estrategia de operaciones

2.1.5.2.1 Proceso operativo de cara al promotor

Figura 9: Proceso operativo con el promotor

El proceso de operativo basándonos en el modelo de negocio propuesta pasa por las siguientes fases:

1. Se llega a un acuerdo con el cliente para servir un sistema promocional a medida. Esto se “empaqueta” en un formato de unidad interna del sistema. A través de redes de afiliación, simplemente se
2. El límite, es decir el número máximo de unidades que va a ser distribuido lo define el cliente, ya sea un acuerdo con una red de afiliación o directamente con el cliente
3. Los usuarios tienen acceso a estas unidades durante el periodo que dura la campaña, o el tiempo que tardan en agotarse las mismas. Estas unidades a efecto son periodos de llamadas convenidas según la propuesta comercial a corto, medio y largo plazo
4. Las unidades permiten ejecutar una compra de la “materia prima”, es decir los minutos de llamada.
5. La mayoría de los proveedores de telefonía requieren mantener un stock de minutos para alcanzar la mejor tarifa disponible. El tráfico en tiempo real no es tan rentable. El stock se ajustará a las necesidades a corto plazo (una semana, máximo), con lo cual el impacto financiero es mínimo.

2.1.5.2.2 Proceso operativo de cara al usuario

La principal dificultad que encontramos a la hora de gestionar el proceso operativo es la sincronización del número de usuarios y, por ende, el número de llamadas totales con respecto al total de anuncios que disponemos para servir.

En el escenario que la oferta sea superior a la demanda no existirían problemas (el proyecto generaría mayores márgenes brutos) pero tendría que hacer hincapié en el crecimiento de la base de usuarios en la línea de promoción a los usuarios como expresa el punto 2.1.5.1.3.

El inconveniente se encuentra cuando la oferta sea inferior, en este caso, podría darse el escenario que los usuarios no podrían cursar llamadas.

Para ello hemos establecido una estrategia: canalizar el flujo de las llamadas a través de créditos al estilo de las antiguas cabinas telefónicas. El usuario es capaz de acumular créditos visualizando más cantidad de publicidad, para un supuesto caso en el que no haya publicidad y el usuario se encontrase sin disposición de capacidad de llamada.

Gracias a las empresas de afiliación que ofrecen publicidad residual a un precio por debajo de la media, pero permite rellenar esos huecos donde no dispongamos de publicidad propia. Este tipo de anuncios solo nos permitirían cubrir los costes de la llamada, pero no de la estructura.

2.1.5.3 Estrategia de recursos humanos

Las necesidades operativas del proyecto requerirán su división en los siguientes apartados:

- **Marketing:** Es uno de los tres pilares básicos del proyecto. Aquí se define el producto comercial y su distribución/promoción en dos bandas independientes
- **Proyectos y Operaciones:** El segundo pilar, dado que el producto se centra en un aspecto puramente tecnológico, aquí es donde se definen los proyectos y el desarrollo de este
- **Gestión de compras:** Aquí está el tercer eslabón de la cadena propuesta en el apartado 4.1: Gestión y Aprovisionamiento de las “materias primas” como minutos del servicio
- **Otros (staff):** tenemos el apartado financiero, sistemas IT y la oficina legal basado en el modelo clásico

Figura 10: Estructura de actividades clave

Un posible organigrama a gran escala del planteamiento se reflejaría, acorde a esta cadena de valor:

Figura 11: Organigrama propuesto

En cuanto a la primera puesta en marcha se refiere, y lanzamiento de este sistema, las necesidades mínimas que se requieren se contemplan la siguiente estructura:

- **Dirección comercial:** compuesta por un gestor de cuentas a efectos de responsable de ventas y grandes cuentas y vendedores de campo a su cargo. El KAM reporta a la dirección general
- **Dirección de marketing y producto,** compuesta por un responsable general de marketing y a su cargo un responsable de social media y posibles operadores de telemarketing
- **Dirección de operaciones, proyectos y servicio,** compuesta por un responsable de proyectos con funciones de tipo programador-analista, varios programadores específicos y diseñadores de campañas, con capacidad de asesoría y atención al cliente en comunicación con la dirección de marketing
- **Dirección general** a cargo de todo este sistema, y con funciones de gestión de compras y acuerdos con colaboradores.

Reflejado en un sencillo organigrama más cortoplacista quedaría así la propuesta:

Figura 12: Organigrama simple de mínimos estimados

2.1.6 Plan económico-financiero

2.1.6.1 Introducción y enunciado de las presuposiciones

Partiendo de las bases establecidas en los anteriores apartados, vamos a incorporar las cuentas de resultados previstas, balance de situación, análisis de flujos de caja y ratios más significativos.

Dadas las características de la propuesta aquí presentada y con vistas a poder ejecutar el lanzamiento satisfactoriamente se ha estimado la necesidad de fondos del orden de los 125.000 euros para la ejecución conforme, que podrían estar repartidos en un periodo bianual dado que los flujos de caja lo permitirían.

La intención dadas las características de nuestro proyecto es intentar asumir una parte de la de deuda proveniente de fondos europeos MINIMIS o de la agencia I+DEA de la Junta de Andalucía dada la situación geográfica de partida. También podría tenerse como punto favorable poder encontrar inversión por parte de un inversor o fondo de capital riesgo que invierta en empresas con un capital inicial, incluyendo un enfoque en fondos de capital internacional por el posible carácter expansivo de esta propuesta.

La estructura del futuro proyecto, permite desarrollar la actividad de manera casi inmediata fuera y dentro de España, con lo cual el potencial de internacionalización es prácticamente ilimitado.

Partiendo de un supuesto, como datos de arranque hemos contado con un capital inicial de 40.000 euros y con 20.000 euros de activo. Contamos adicionalmente con una financiación inicial proveniente de fondos estatales con un importe de 60.000 euros para el arranque.

Contando con la satisfacción de estas necesidades de fondos, se estima alcanzar el punto muerto entorno a los 2,27 años con un TIR del 155% a 5 años vista.

2.1.6.2 Tablas financieras

Vamos a desglosar las tablas financieras de los 5 primeros años que podrán encontrarse en el anexo:

- Cuenta de Resultados
- Balance de Situación
- Análisis de Cash-flow
- Ratios más destacados

No se han presentado escenarios alternativos dado que el promotor ha desarrollado un proyecto piloto y ha sido capaz de cumplir las previsiones hasta el cuarto mes, a expensas de una posible planificación más completa del proyecto y poder alcanzar las necesidades financieras propuestas en estas tablas.

Con esto, se ha previsto un escenario excesivamente conservador en los primeros dos años del planteamiento. Luego ya se vuelve un poco más optimista, pero también contamos con la posibilidad de la internacionalización al alcanzar el punto muerto y validadas todas las hipótesis, amplificando así los resultados de manera exponencial.

2.2 Desarrollando el Acta de Constitución

2.2.1 Introducción al Acta de Constitución

El objetivo es poder realizar una planificación de muy alto nivel, para poder evaluar la factibilidad en función de las restricciones que nos surjan durante dicho análisis. La planificación no empezará hasta que este acta haya sido firmada por los intervinientes del proyecto, en este caso, el Patrocinador, el Jefe de Proyectos (que en este momento ya debería estar asignado al proyecto) y en su caso cualquier otro interesado que pudiera afectar a la consecución del objeto en gran escala.

Según el PMBOK del PMI (apartado 4.1), el project charter o acta de constitución del proyecto es uno de los primeros documentos que se desarrolla a partir del momento que empezamos a plantear el proyecto. Concretamente este documento se encuadra dentro de la Gestión de la Integración del Proyecto en el apartado 4.1 según la guía PMBOK.

El objetivo del project charter, es empoderar al Director de Proyectos y disponer de un único documento que sintetice la esencia del proyecto. Es el único elemento de un Plan de Gestión de Proyectos que no se modifica una vez firmado por todas las partes implicadas y esto permite en gran medida, que toda la propuesta intente ceñirse al mismo desde el inicio hasta el final del proyecto.

2.2.1.1 Características del acta de constitución de un proyecto

Los elementos clave que dan significado a un project charter son:

- Razones y beneficios para llevar a cabo el proyecto
- Objetivos que alcanzar por el proyecto y requisitos principales del producto.
- Lista de los principales stakeholders (interesados en el proyecto)
- Cuáles son los límites del proyecto y la definición del alcance
- Breve análisis de los principales riesgos del proyecto
- Detección de los principales hitos durante la consecución del proyecto
- Una breve explicación de todas las suposiciones, restricciones y dependencias

Vamos a plantear el project charter de ejemplo siguiendo la dinámica en la que se fundamenta esta memoria orientada al proyecto establecido en los apartados introductorios.

2.2.1.2 Información necesaria para crear el acta de constitución

Antes de empezar a crear el project charter, es importante saber qué información tenemos que recabar para poder llevar a cabo este trabajo satisfactoriamente.

1. **Documentos de negocio:** por un lado, necesitamos el Caso de Negocio o Business Case el cual nos permite entender una serie de elementos primordiales para evaluar el alcance del proyecto y demás variables que se deben redactar de manera escueta a lo largo del project charter.
2. **Acuerdos:** aquí se incluyen elementos tales como los MOU (Memorandos de Entendimiento o Memorandum of Understanding), y los SLA (Service Layer

Agreement, acuerdos de la capa de servicio) conforme a las necesidades prácticas del proyecto

3. **Factores Ambientales de la Empresa:** como suele ocurrir generalmente en todo proyecto fomentado por el Project Management Institute, los FAE que incluyen estándares de la industria, condiciones del mercado, cultura de la organización entre otros, suelen aparecer en la creación de la mayoría de los documentos. Esto podría considerarse un know-how de todo buen Jefe de Proyectos o algo que debe adquirirse consultando o a través de la experiencia.

2.2.2 Desarrollando el acta de constitución del proyecto

Basándonos en el extensivo caso de negocio propuesto en el apartado 2.1 podemos realizar un acta de constitución que se adapte correctamente a las necesidades requeridas por la parte promotora.

2.2.2.1 Objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma que permita ejecutar llamadas de voz gratuitas para el usuario gracias a un sistema de publicidad que sea capaz de asumir el coste de estas.

El desarrollo del proyecto justifica la necesidad de realizar llamadas de voz algo que hasta la fecha no está cubierto satisfactoriamente para todos los públicos, dado que ciertas barreras tecnológicas lo impiden. Existe una oportunidad de negocio en esta ausencia que a través de este proyecto se pretende cubrir.

- **Objetivos de negocio:** alcanzar la capacidad de entregar este producto al mercado satisfaciendo los criterios de calidad de cara al usuario y recibiendo un margen acorde a la diferencia entre el coste de la llamada y el precio de los anuncios consumidos.
- **Objetivos tecnológicos:** desarrollar una plataforma de llamadas de grado "Carrier" y un servidor de publicidad capaz de entregar a través de una aplicación los anuncios acordes a ciertos criterios.

2.2.2.2 Definición del Alcance

Conforme a los criterios definidos en el plan financiero el alcance se desarrollará en las siguientes áreas:

2.2.2.2.1 Alcance tecnológico

- El servicio de telefonía debe permitir el acceso de llamadas al menos a una lista de países conforme a los datos estadísticos revisados en el apartado 2.1.4.3.1
- Es necesario poder alcanzar un desarrollo que permita integrar de manera lo más universal posible, el máximo número de plataformas de afiliación de anunciantes. Empresas tales como Tradetracker, Peerfly o Clickbank. Desde una vista preliminar se observa que la mayoría de estas plataformas suelen tener un formato semejante.
- Desarrollo de una plataforma preliminar que permita introducir anuncios propios y personalizados sin contar con plataformas de afiliación con una serie de parámetros mínimos a definir conforme a los principales requisitos de los anunciantes directos.

2.2.2.2.1 Alcance comercial

- El crecimiento de los usuarios viene definido conforme a las previsiones financieras. Las campañas de promoción y distribución deberían ir acordes a este ritmo previsto de adquisición
- Los acuerdos comerciales con las compañías proveedoras de minutos de llamada deben ser acordes al mercado y no suponer un lastre para los usuarios que vean consumir su tiempo en publicidad a cambio de una baja recompensa.

2.2.2.3 Desglose de los entregables

Conforme al alcance planteado en el punto anterior vamos a definir una lista de entregables de alto nivel:

1. El servidor de anuncios que debe integrar tanto la plataforma preliminar de anuncios propios, como la capacidad de configurar los parámetros necesarios de conversión requeridos por las plataformas de afiliación.
2. Un servidor de gestión de usuarios, cuentas, sistema de control de llamadas con el balance de crédito de llamada, etc, siguiendo los patrones vistos en el apartado 2.1.5.2N.1
3. La aplicación para las dos principales plataformas móviles: iOS y Android, que interactúe con estas dos plataformas anteriormente mencionadas y permita a los usuarios realizar llamadas conforme a los objetivos
4. Plataforma de telefonía: aquí es donde se gestionan todas las llamadas e interactúa con todos los servicios anteriormente mencionados dado que es el núcleo operativo del producto principal.

Una vez puesto en marcha el sistema y con objetivo de cumplir con las previsiones de alcance comerciales será necesario validar el modelo de negocio realizando los ajustes necesarios para alcanzar los dos siguientes entregables:

1. Un total de 10.000 usuarios registrados en la plataforma con buen índice de recurrencia
2. Acuerdos comerciales para realizar llamadas en todos los países propuestos en el apartado 2.1.4.3.1

2.2.2.4 Organización del proyecto

2.2.2.4.1 Definición de los clientes objetivo

- **Usuario del sistema:** aquellos usuarios que usarán la plataforma de llamadas, conforme al Caso de Negocio. Como representantes de este grupo se tendrán en consideración los resultados llevados a través de encuestas realizadas con determinados focus group de cada uno de los subgrupos sugeridos (estudiantes/jóvenes, early adopters y el sector de inmigración) según visto en el apartado 2.1.4.3.1)
- **Empresas patrocinadoras:** empresas que pueden mostrar interés en el proyecto siguiendo el criterio según el apartado 2.1.4.3.1. Más concretamente nos dirigimos a plataformas de afiliación y como representantes de este grupo, contamos con los managers de dichas plataformas que son los que nos aportan información de las campañas, el rendimiento y demás parámetros para tener en cuenta

2.2.2.4.2 Definición de los interesados o stakeholders

- Dirección del proyecto: interesados en la estrategia de la compañía y la alineación con la visión del proyecto, con la figura representativa del director del proyecto
- Inversores de capital: interesados en el rendimiento financiero del proyecto en su estabilización para posibles ampliaciones de capital o adquisición de mayores recursos financieros en el futuro para su crecimiento.
- Organismos de subvención: interesados en potenciar el I+D+i de la región sea a nivel estatal, comunitario o provincial
- Entidades financieras: interesados en la estabilización para mantener el proyecto al máximo largo plazo y así adquirir satisfactoriamente el máximo rendimiento por los posibles intereses derivado de los préstamos a acometer.

- Proveedores de tiempo de llamada: interesados en el crecimiento del producto con objeto de ser partícipe de una máxima comercialización de sus minutos de llamada.
- Organismos reguladores del mercado de las telecomunicaciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

2.2.2.4.2 Definición de los roles y responsabilidades

- **Patrocinador del proyecto o sponsor:** es el principal propietario del proyecto. Las responsabilidades principales que le atañen son:
 - Autorizar la lista de requisitos, el calendario de trabajo y el presupuesto
 - Aprobar el plan de dirección del proyecto y el plan de calidad
 - Asegurarse que todos los principales riesgos del proyecto conforme a la Figura 5, han sido satisfechos y se tienen controlados
 - Aprobar cambios importantes en el alcance del proyecto
 - Definir a un alto nivel la visión y los objetivos del proyecto
 - Autorizar la provisión de fondos y de recursos para las diferentes actividades
 - Dar respuesta los problemas que el director de proyectos pueda indicar
 - Dar la conformidad al producto final una vez haya sido completado
- **Junta directiva:** un grupo de personas seleccionada por el patrocinador del proyecto cuyo objeto es el de aportar una visión alternativa y aprobar conjuntamente al patrocinador los diferentes aspectos que al proyecto conciernen. Por ende, las responsabilidades que atañen a este grupo son:
 - Aprobar los chequeos de calidad realizados para valorar si el producto cumple con los estándares previstos conforme al marco de estándares establecido
 - Asegurarse que los riesgos principales del proyecto quedan satisfechos en conjunción al promotor del proyecto
 - Asegurarse que toda la documentación y los contratos realizados con las diferentes partes interesadas (stakeholders) han sido debidamente satisfechos
 - Ayudar al director de proyectos a definir la visión del proyecto y los objetivos a cumplir

- **Director del proyecto:** es el encargado de que el proyecto llegue a buen puerto asegurándose que las actividades se realicen conforme al plan y en el formato apropiado. Las responsabilidades que debe acometer son:
 - Documentar el plan de dirección del proyecto
 - Asegurarse que todos los recursos han sido asignados conforme al plan de dirección
 - Monitorizar y controlar el rendimiento del proyecto siguiendo las líneas bases establecidas en el plan de dirección
 - Asegurarse que los resultados vayan cumpliendo los estándares establecidos en el plan de gestión de la calidad
 - Gestionar todas las dependencias del proyecto
 - Implementar todos los procesos descritos en los diferentes subplanes del plan de dirección de proyectos
 - Informar al promotor y la junta directiva de los posibles cambios que deban acometerse en tiempo, alcance o presupuesto
 - Informar de posibles riesgos que estén amenazando a la estabilidad del proyecto
 - Implementar los cambios que sean necesarios previa aprobación del promotor del proyecto para preservar el progreso del proyecto acorde a las expectativas de este

- **Miembros del equipo:** conforme a la propuesta establecida en el apartado 2.1.5.3 los miembros del equipo deben acometer la actividad asignada con el objeto de implementar la solución final satisfactoriamente. Las responsabilidades principales de los miembros son:
 - Desarrollar las actividades que hayan sido asignadas por el director de proyectos
 - Informar del progreso llevado a cabo y mantener actualizada la documentación necesaria conforme al plan de dirección de proyectos
 - Informar de los posibles riesgos e incidencias que hayan sido detectadas durante la ejecución de sus tareas

2.2.2.5 Propuesta inicial para el plan del proyecto

2.2.2.5.1 Propuesta estimativa del plan de trabajo

Se va a hacer una estimación basándonos en un diagrama de Gantt a muy alto nivel para la ejecución del proyecto en sí, no de las tareas en concreto.

Se profundizará en este aspecto en puntos posteriores, como durante el desarrollo del Plan para la Gestión del Tiempo. En este caso, solo se busca hacer una primera impresión que encaje con la previsión sobre la base de las estimaciones financieras dadas en el Caso de Negocio.

Como fechas claves tenemos:

- **Inicio del proyecto:** Del 1 de mayo hasta el 6 de mayo
- **Planificación del proyecto:** Del 6 de mayo hasta el 4 de julio
- **Ejecución:** Del 4 de julio al 30 de noviembre
- **Cierre:** Del 1 diciembre al 31 de diciembre.

Figura 13: Diagrama de Gantt para las fases iniciales

Figura 14: Diagrama de Gantt para la fases finales

La fase de ejecución se desarrollará a partir de julio y se prolongará en el tiempo basándonos en la propuesta en el plan financiero visto en el caso de negocio. Podemos estimar un primer hito al alcanzar el punto muerto 25 meses después del inicio (tal y como se expresa en el apartado 2.1.2)

Pese a ser un proyecto, no existe una fase de cierre como tal. Para poder acotar las necesidades operativas y entender esta propuesta como un proyecto con un inicio y un cierre, vamos a concebir que el proyecto como tal consiste en la planificación y el desarrollo de las plataformas y aplicaciones tecnológicas necesarias para hacer viable este proyecto, dejando a un lado las otras áreas de comercialización y realización comercial dado que dichos resultados son variables y más ajenos a las restricciones de un proyecto como tal y más propio del Caso de Negocio que estimativamente es en esencia el desarrollo que ya ha analizado económicamente la viabilidad de llevar a cabo el desarrollo de este proyecto.

La puesta a disposición simplemente se hará de una manera simbólica, con vistas a que el equipo comercial empiece a lanzar el producto a partir de la fecha de aceptación de transferencia (5 de diciembre).

2.2.2.5.2 Hitos clave

Los principales hitos que deben darse durante el desarrollo del proyecto son:

- **Fase de iniciación**

- Firma para aceptación del caso de negocio: confirmación que el caso de negocio aquí adjunto es realizable y paso a la planificación que se ha llevado a cabo en la presente memoria.
- Fecha: 7 de mayo de 2019

- **Fase de planificación**

- Solicitud para la aceptación de esta acta de constitución de proyecto
- Fecha: 13 de mayo de 2019
- Sesión de Kick-off para el inicio de la ejecución: una vez esté completamente desarrollado el Plan para la dirección del proyecto y validado por todos los miembros del área ejecutiva, este hito representa el inicio de los trabajos.
- Fecha: 4 de julio de 2019

- **Fase de ejecución**

- Confirmación de puesta a disposición para comercialización: hay que tener en cuenta como indicaba en el apartado anterior, que este producto forma parte

de un negocio superior que se da en cierto modo como algo integral. En el momento que el producto este desarrollado y puesto a disposición para su comercialización, se dará por alcanzado este hito

- Fecha estimada: 3 de diciembre de 2019

- **Fase de cierre**

- Firma por la aceptación del producto: pese a que el producto haya sido entregado para empezar su comercialización, es de necesidad que se realice esta firma de rigor para su cierre completo y para dar salida a este proyecto
- Fecha estimada: 5 de diciembre de 2019
- Cierre del proyecto: simplemente una fecha informativa para la que se estima haber alcanzado el final con todos los procesos de cierres planteados por el PMBOK
- Fecha estimada: 31 de diciembre de 2019

2.2.2.5.3 Interdependencias

Siguiendo estrictamente la metodología PMBOK las interdependencias se establecen de manera lineal siguiendo esta secuencia:

- Antes de iniciar la fase de planificación es necesario que el caso de negocio haya sido aprobado y previamente desarrollado.
- Antes de iniciar la aceptación del acta de constitución, es necesario que se haya desarrollado y se haya dado paso previamente a la fase de planificación
- Una vez se haya desarrollado el plan de dirección de proyectos se dará la sesión de kick-off para el inicio de los trabajos
- Una vez se haya desarrollado el proyecto se requerirá confirmación por parte del patrocinador del proyecto para su puesta a comercialización
- El patrocinador del proyecto deberá firmar la aceptación del producto durante los primeros trabajos de la fase final de cierre
- Una vez se hayan desarrollado todas las actividades claves del proceso cierre (4.7 según el PMBOK) se dará lugar al cierre final.

2.2.2.5.4 Análisis de riesgos y obstáculos principales

Pese a que esto será analizado en profundidad en el apartado de Gestión de los riesgos del proyecto vamos a detectar los principales riesgos que debe tener presente basándonos en las ideas planteadas en el caso de negocio.

1. Dificultades para entender las necesidades de los patrocinadores o necesidades muy dispersas que compliquen el entendimiento del alcance total del proyecto y, en consecuencia, el tiempo para su desarrollo.
 - a. Probabilidad de ocurrencia: Media
 - b. Impacto: Muy alto
 - c. Posibles mitigaciones: analizar con precisión las necesidades de los clientes
2. Dificultades para encontrar al personal
 - a. Probabilidad de ocurrencia: Alta
 - b. Impacto: Alto
 - c. Posibles mitigaciones: ejecutar una gran inversión y máxima difusión
3. Problemas tecnológicos con la solución debido a la innovación
 - a. Probabilidad de ocurrencia: Media
 - b. Impacto Medio-Alto
 - c. Posibles mitigaciones: analizar todas las soluciones ya existentes para cada uno de los componentes necesarios
4. Nuevas soluciones en el mercado como tarifas planas internacionales
 - a. Probabilidad de ocurrencia: Muy baja
 - b. Impacto: Muy alto
 - c. Posibles mitigaciones: desechar los destinos o reducir las tarifas para dichos destinos y poder enfrentar la competencia
5. Disrupción en el modelo de operaciones planteado
 - a. Probabilidad de ocurrencia: Media
 - b. Impacto: Alto

-
- c. Posibles mitigaciones: será necesario volver a estudiar todo el plan de dirección de proyectos para llevar una solución alternativa a cabo que mejore o que proponga un parche a la propuesta inicial (apartado 2.1.5.2.1).
6. Cambios en la legislación vigente para proveedores de tecnología de Voz sobre IP
 - a. Probabilidad de ocurrencia: Muy baja
 - b. Impacto: Medio
 - c. Posibles mitigaciones: adaptarse a la nueva legislación volviendo a realizar un estudio de todo el plan de dirección del proyecto

2.2.2.5.5 Supuestos generales asumidos para el desarrollo del acta

En líneas generales para desarrollar el acta de constitución he asumido que el estudio realizado para llevar a cabo el caso de negocio ha sido lo suficientemente extenso como para validar todas las propuestas ahí ofrecidas. Se entiende que los siguientes supuestos mínimos validan el modelo de negocio:

- Supuestos comercialización
- Supuestos de intencionalidad del consumidor
- Supuestos de necesidad del anunciante
- Supuestos legislativos
- Supuestos de costes de producto y competitividad en el mercado

Además, se entiende que el mercado va a ser capaz de absorber el proyecto, que los recursos económicos estimados para la adquisición de capital humano son suficientes y acordes a la región donde se va a desarrollar (Andalucía) y que no van a surgir eventualidad que infieran un cambio radical según las estimaciones basadas en la tendencia hasta la fecha del mercado

2.3 Renuncia de la parte comercial en el desarrollo del proyecto

Es importante especificar en este punto, que hay un dato importante que voy a tener en cuenta durante todo el proceso de planificación. Existe un elemento que definimos en la definición del alcance del apartado 2.2.2.2 que va a marcar en gran medida la estructura de este proyecto:

Dentro del apartado 2.2.2.2.1 en el alcance comercial, tuvimos en cuenta, fruto de la propuesta inicial establecida por necesidades del proyecto, en el caso del negocio, la necesidad de introducir usuarios en la plataforma con campañas de promoción y captación.

Si bien esto podría perfectamente contemplarse dentro de este proyecto, nos encontramos ante una serie de elementos que van a desarrollarse sistemáticamente de manera paralela e incluso secuencia, al resto, dado que existe muy poca correlación entre el apartado técnico y el desarrollo de los acuerdos comerciales con el apartado más comercial y de marketing.

Además, dado el periodo de tiempo establecido en el apartado 2.2.2.5, es posible que la restricción de tiempo para ejecución de apenas 3 meses y medio sea insuficiente para captar la suficiente cantidad de usuarios que permita validar el sistema, más sabiendo que no es posible retener usuarios mientras que el apartado técnico no estuviera finalizado, lo requeriría acortar significativamente los plazos de ejecución de la parte técnica, volviéndola prácticamente imposible de ejecutar en tiempo.

Esto podría expresarse en los respectivos apartados de consideraciones de gestión de riesgos, pero dado que hemos establecido unos intervalos muy restringidos y la extensión del documento debe comedirse, he decidido mejor renunciar a esta parte expresamente.

2.4 Identificación de los Interesados del proyecto (stakeholders)

El último proceso dentro del apartado de la fase de iniciación es la identificación de los interesados asociados al proyecto o stakeholders, según nos propone la sección 13.1 del PMBOK.

Como estamos en una fase muy prematura, el número de entradas de este proceso es bastante escasa, tal y como sucedía con el apartado del desarrollo del Acta de constitución. Para ello, contamos con:

- El propio acta de constitución que en teoría debe desarrollarse paralelamente a este documento
- Documentos de negocio, como es el caso de negocio, que en gran medida sirve de brújula para el desarrollo del todo el proyecto, aunque no esté expresamente explícito.
- Acuerdos, contratos, y otra documentación aparte de los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que sirvan como base para prácticamente todos los apartados del desarrollo de la planificación de cualquier proyecto

Como salida, el documento más relevante que vamos a tratar a continuación es el llamado Registro de interesados, que contiene toda la información detallada sobre los principales stakeholders.

2.4.1 Registro de interesados

Hay que tener en cuenta, que, en proyectos de gran escala, los stakeholders suelen ser todas y cada una de las personas individuales que tienen algún rol en el proyecto, ya sea activa o pasivamente. Aquí se incluyen accionistas, clientes, proveedores, el mismo equipo e incluso personas que puedan servir de consejeros entre otras opciones.

Teniendo en cuenta, que todavía no hemos iniciado con un análisis en profundidad, y puede que el acta de constitución todavía no esté firmada, la información que se contiene en este registro es meramente informativa, como un listado que servirá más adelante, durante la fase de planificación, para tener presente a las personas que van a tener algún rol en el proyecto, como será en el apartado 3.6 de la gestión de la planificación de las comunicaciones o en el apartado final 3.9 para la gestión del involucramiento de los interesados (PMBOK 13.2)

El registro realmente consiste en un listado detallado de los interesados que ya conocemos, con información destacable, como nombre y apellidos, así como sus datos de contacto tales como e-mail, teléfono, entre otros. Dado que este proyecto en el fondo, solo se sustenta en hipótesis, para este registro simplemente vamos a tener en cuenta, a grandes rasgos, los principales interesados por bloques de rol, categorizando en una escala Likert de 5 puntos, su nivel de influencia y de interés en el proyecto, así como sus expectativas grosso modo.

Rol	Interés	Influencia	Expectativas
Patrocinador	Muy alto	Muy alto	Alcanzar el break-even cumpliendo con los presupuestos
Dirección del Proyecto	Muy alto	Muy alto	Cumplir con las líneas base del proyecto
Dirección de Marketing	Muy alto	Muy alto	Alcanzar las cifras de captación y retención esperadas
Equipo Desarrollo	Alto	Medio	El sistema cumpla con todos los objetivos de alcance tecnológico
Equipo Marketing	Alto	Medio	El proyecto alcance todos los objetivos del alcance comercial

Proveedores de minutos	Bajo	Bajo	Los objetivos de llamadas que se ha prometido sean alcanzados
Proveedores de Marketing de Afiliación	Muy bajo	Medio	Las condiciones del servicio sean cumplidas
Anunciantes	Muy bajo	Alto	Alto número de usuarios en la plataforma para conseguir buenas cifras de retorno
Usuarios	Bajo	Alto	Poder utilizar el servicio según la propuesta prometida
Inversores	Muy alto	Medio	Cumplir con el presupuesto
Prestamistas	Alto	Muy bajo	Recibir los pagos del préstamo en tiempo y forma
Junta Directiva	Muy alto	Alto	Poder ofrecer a los inversores información que permita cumplir satisfacer parte de sus expectativas
Medios publicitarios	Bajo	Muy bajo	Máxima inversión en sus medios sea ofrecida
Profesionales Colaboradores	Medio	Muy bajo	Continuidad en la contratación de sus servicios

Tabla 3: Registro de Interesados

3. La fase de Planificación

Una vez que el acta de constitución ha sido realizada y aprobada, podríamos decir que el proyecto queda oficialmente asignado y es necesario empezar a desarrollar la planificación de este.

Según visto en las nueve áreas o procesos del apartado 1.3.2 vamos a ir desarrollando los diferentes planes de gestión para llegar a alcanzar, en una última interacción durante el proceso de gestión de la integración, el Plan de Dirección de Proyectos que finalizará con una última sesión de Kick-off (o de lanzamiento).

En esta memoria toda la fase de planificación en sí será el desarrollo del Plan de Dirección del proyecto dividido por los subsecuentes 9 planes de gestión:

- Plan de gestión del alcance
- Plan de gestión de los requisitos
- Plan de gestión del tiempo
- Plan de gestión de los costes
- Plan de gestión de la calidad
- Plan de gestión de los recursos
- Plan de gestión de las comunicaciones
- Plan de gestión de los riesgos
- Plan de gestión de las adquisiciones
- Plan de gestión de los interesados

Teniendo en cuenta que el plan de gestión del alcance y los requisitos se verán en el apartado de Gestión del alcance del proyecto, el plan de dirección de proyectos quedará reflejado en los siguientes apartados que iremos viendo en los sucesivos apartados.

3.1 Gestión del alcance del proyecto

Cuanto hablamos de un plan de dirección de proyectos, todas las miradas se dirigen al área de la gestión del proyecto en sí. Pero el objeto de todo proyecto es el en fondo el desarrollo de algún tipo de producto o de producir algún resultado (en caso de los servicios) que a efectos también podría considerarse producto.

En este apartado vamos a subdividir el proyecto y el producto y tratarlos simultáneamente, pero no en conjunto, es decir, de las diferentes fases que componen este apartado, iremos

indicando cuales pertenecen al proyecto (y lo relativo a la carga de trabajo) y cuales pertenecen al producto (el resultado físico de todo este trabajo).

3.1.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión del alcance

Es importante realizar esta distinción dado que el primer proceso dentro de este bloque de gestión es el de planificar la gestión del alcance (según el PMBOK 5.1). De ahí partimos de los siguientes elementos:

- El acta de constitución: aquí tomamos los principios que hemos desarrollado en el apartado 2.2 de este proyecto dado que, en gran medida, son el único punto de partida que contamos de cara a la planificación del proyecto
- Factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de organización (en adelante FAE y APO): que de manera similar a lo que comentamos en el apartado 2.2.1.2 esto es algo que ve toma en prácticamente todos los procesos según la propuesta del PMBOK como requisitos imprescindibles para elaborar cualquier documento resultante.
- Plan para la dirección del proyecto: pese a ser este el primer proceso donde vemos este requisito, hay que tener en cuenta que todo el proceso de creación de un plan para la dirección del proyecto es iterativo, es decir, que técnicamente para crear este apartado voy a tener que iterar varias veces por todo el resto de los apartados. El resultante que vemos aquí es en realidad fruto final de todas estas iteraciones a lo largo de los días que me lleva esta planificación.

Y con estos datos, junto a una serie de herramientas en las que intentaré no entrar en detalle y pueden consultarse en el apartado anteriormente mencionado del PMBOK, podremos crear los siguientes dos documentos:

- Plan para la gestión del alcance: el cual da sentido al trabajo a realizar durante este proyecto
- Plan de gestión de los requisitos: que dará la primera forma a los elementos necesarios para desarrollar el producto (los requisitos).

Por eso, es aquí donde empezamos a ver esa separación. Ambos planes están compuestos por los resultados de los siguientes 5 procesos:

- Recopilación de requisitos (PMBOK 5.2): cuya salida es la matriz de trazabilidad de requisitos, necesaria para el plan de la gestión de los requisitos

- Definición del alcance (PMBOK 5.3): cuya salida será el project scope statement o enunciado del alcance del proyecto (así como otras actualizaciones que veremos más adelante), documento para el plan de gestión del alcance y también actualizará el alcance del producto si así se requiere.
- Creación de la estructura desglosada de trabajos o WBS (work breakdown structure, PMBOK 5.4): siendo también otro documento del plan de gestión del alcance
- Crear el diccionario de la EDT: necesario para entender los elementos de la EDT con más detalle
- Crear la línea base del alcance: otro componente imprescindible que cobra especial importancia durante la fase de control

3.1.2 Desarrollando la matriz de trazabilidad de requisitos

Podríamos decir que este es el único apartado en el que definimos fielmente cómo va a ser el producto final que queremos desarrollar. Echando un ojo atrás al apartado 2.2.2.3 existen tres elementos que tenemos que entregar durante el desarrollo de la fase técnica y dos resultados de la fase comercial.

Con el objeto de poder definir el alcance del proyecto, primero tenemos que saber cuáles van a ser los elementos que deben ser acometidos, es decir, los requisitos, que luego se convertirán en los respectivos trabajos a realizar. Para ello vamos a utilizar la matriz de trazabilidad de requisitos como herramienta prioritaria según la propuesta del PMBOK.

Para poder crear esta matriz necesitamos según el apartado 5.2 del PMBOK, los siguientes elementos:

- Acta de constitución y plan para la dirección del proyecto
- Documentos del proyecto: que son el registro de supuestos, registro de lecciones aprendidas y registro de interesados, los cuales se verán en los siguientes apartados e iterativamente, sirven para reforzar el resultado de este apartado
- El caso de negocio que desarrollamos en el apartado 2.1 de este documento
- Y el resto de los documentos (FAE, APO), acuerdos y herramientas comunes.

La matriz de trazabilidad de requisitos resultante consta de tres documentos

- Documento con los requisitos de negocio o Business requirement document (BRD)
- Documento con los requisitos técnicos o Technical requirement document (TRD)

- Matriz de emparejamientos de requisitos de negocio y técnicos: resultando en una relación de uno a muchos

Existe una propuesta mucho más avanzada en la que no solo especificamos el emparejamiento de los requisitos técnicos y de negocio, sino que, además, podremos ir un paso más allá en el apartado técnico, indicando la lista de orígenes, requisitos técnicos (SRS o Source requirement sheet), una lista desglosada de estos requisitos, (SDS, o source description sheet) y una lista de los tests unitarios a ejecutar.

Aquí no solo se incluye el desglose de las tareas técnicas, sino que además se incluyen otros datos como los datos para probar, y el resultado esperado en función de diferentes escenarios. Esto ya sería un documento demasiado técnico y para restringir el tamaño de este plan vamos a dejar a un lado este nivel de detalle.

3.1.2.1 Documento con los requisitos de negocio

Como hemos comentado para poder desarrollar el BRD, vamos a tener en cuenta principalmente los entregables definidos en el acta de constitución. Estos serán marcados numéricamente como Requisito de Negocio (RN) seguido de una numeración que lo identifique:

3.1.2.1.1 Servidor de anuncios

- RN1: Servicio de anuncios de vídeo
- RN2: Servicio de anuncios de audio
- RN3: Servicio de banners
- RN4: Servicio de muro de ofertas (offer wall)
- RN5: Servicio para la integración del muro de ofertas de terceros
- RN6: Servicio de compartición en redes sociales

3.1.2.1.2 Servidor de gestión de usuarios

- RN7: Servicio de acceso y registro de usuarios
- RN8: Servicio de gestión de cuentas de usuario
- RN9: Servicio de control de balance de crédito de llamada

3.1.2.1.3 Servidor de telefonía

- RN10: Servicio de interconexión con los troncales
- RN11: Servicio de conexión con sockets web

- RN12: Servicio de conexión con terminales SIP
- RN13: Servicio de gestión del tiempo y actualización de balance

3.1.2.1.4 Servidor interconexión plataformas móviles y web (API)

- RN14: Frontend web
- RN15: Frontend móvil

3.1.2.1.5 Desarrollo de acuerdos comerciales con proveedores

- RN16: Captación de ofertas comerciales
- RN17: Negociación de acuerdos comerciales

3.1.2.2 Documento con los requisitos técnicos

En este caso hay que tener en cuenta que, al existir una relación de uno a muchos, cada requisito técnico pende de un requisito de negocio. Pero aun así vamos a listarlos y a continuación vamos a mostrar la tabla completa con las interrelaciones ya establecidas. Cada requisito técnico (RT) se numerará de manera semejante a los RN

- RT1: Formulario para la creación de un anuncio de video
- RT2: Formulario para la parametrización de los elementos del anuncio de video
- RT3: Dashboard con los datos relativos a los anuncios de vídeo
- RT4: API operativa para la inserción de datos relativos a los anuncios de vídeo
- RT5: Formulario para la creación de un anuncio de audio
- RT6: Formulario para la parametrización de los elementos del anuncio de audio
- RT7: Dashboard con los datos relativos a los anuncios de audio
- RT8: API operativa para la inserción de datos relativos a los anuncios de audio
- RT9: Formulario para la creación de un banner
- RT10: Formulario para la parametrización de los elementos del banner
- RT11: Dashboard con los datos relativos a los banners
- RT12: API operativa para la inserción de datos relativos a los banners
- RT13: Formulario para la creación de una oferta para el offerwall
- RT14: Formulario para la parametrización de los elementos de la oferta
- RT15: Dashboard con los datos relativos a las ofertas

- RT16: API operativa para la inserción de datos relativos a las ofertas
- RT17: Formulario para inserción de los snippets de los offerwalls de terceros
- RT18: Formulario para registrar los datos de API de redes sociales
- RT19: Formulario para la parametrización de los elementos de cada red social
- RT20: Dashboard con los datos relativos a los resultados de las redes sociales
- RT21: API operativa para la inserción de datos relativos a las redes sociales.
- RT22: Formulario para el registro de usuario
- RT23: Formulario para la identificación del usuario
- RT24: Formulario para la gestión de contraseñas de usuario
- RT25: Formulario para ampliar información relativa al usuario
- RT26: API operativa para interactuar con los datos de la cuenta de usuario
- RT27: API para interactuar con el balance de créditos del usuario
- RT28: Módulo para la definición de la conectividad de los troncales
- RT29: API para la actualización de tarifas
- RT30: Módulo conversor de tarifas a créditos
- RT31: Creación del plan de marcación
- RT32: Módulo para la generación de sockets WebRTC
- RT33: Módulo para la gestión de conexiones con terminales SIP
- RT34: Módulo para la asociación de conexiones con usuarios
- RT35: Monitor el tiempo de llamada y contabilización
- RT36: Módulo conversor de tiempo a balance en créditos
- RT37: Interfaz para la comunicación con el servidor de anuncios desde la web
- RT38: Interfaz para la comunicación con el sistema de usuarios desde la web
- RT39: Socket WebRTC para comunicar con el sistema de telefonía
- RT40: Panel web de ofertas y anuncios de vídeo
- RT41: Panel web con el marcador para llamadas
- RT42: Panel web con los datos de usuario

RT11			X														
RT12			X														
RT13				X													
RT14				X													
RT15				X													
RT16				X													
RT17					X												
RT18						X											
RT19						X											
RT20						X											
RT21						X											
RT22							X										
RT23							X										
RT24							X										
RT25								X									
RT26								X									
RT27									X								
RT28										X							
RT29											X						

RT49																X	
RT50																	X
RT51																	X
RT51																	X

Tabla 4: Matriz de RN y RT

3.1.3 Desarrollando el enunciado del alcance del proyecto

Es muy común asociar al acta de constitución con el enunciado del alcance del proyecto dado que ambos tienen muchos elementos en común, como es el caso de la definición de los entregables.

Pero a diferencia del acta de constitución, donde realmente se enfoca el enunciado del alcance del proyecto (EAP) es en dos elementos:

- **Los criterios de aceptación:** aquí es donde resulta práctico haber generado un set de test unitarios en el apartado de la matriz de requisitos, dado que generalmente el principal criterio de aceptación suele ser la superación de estos tests (desde la perspectiva técnica)
- **Las exclusiones del proyecto:** hay que intentar identificar que no va a desarrollarse, para evitar que el alcance se modifique y para dejar claras las expectativas a los interesados

La principal utilidad del EAP, es disponer de un pequeño documento informativo para el equipo de trabajo donde refleje escueta y claramente los objetivos del proyecto, sin necesidad de tener que recurrir constantemente al acta de constitución, que engloba, además, otros elementos que no tienen por qué ponerse en conocimiento del equipo de desarrollo.

Para generar el enunciado, se precisa de las mismas entradas que vimos en el apartado anterior para desarrollar la matriz de requisitos, según podemos observar en el apartado 5.3 del PMBOK. En cuanto a las herramientas hay algunas variaciones no demasiado significativas.

Al final como resultado tendremos el EAP y las actualizaciones de todos los documentos generados hasta el momento.

3.1.3.1 Propósito y justificación del proyecto

El proyecto ha sido aprobado con el objetivo de desarrollar una plataforma de llamadas patrocinadas que permitirán a los usuarios de esta, comunicarse de manera gratuita utilizando el servicio de llamadas telefónicas convencional. Estas llamadas resultan costosas en la actualidad, especialmente las de ámbito internacional, las cuales serán cubiertas íntegramente gracias a la interacción de los usuarios con los anuncios publicitarios propuestos.

3.1.3.2 Descripción del alcance del proyecto

Apoyándonos en el alcance descrito en el apartado 2.2.2.2, podemos tener claro los elementos que el alcance requiere desglosar:

- El servidor de llamadas debe estar integrado con la lista de destinos de llamada prioritarios según vistos en el apartado 2.2.2.2.1
- Capacidad de integración con las principales compañías para servir anuncios de conversión a lead para el muro de ofertas propio
- Desarrollo de los tres elementos de la infraestructura técnica principales que den soporte al modelo de negocio del proyecto siendo:
 - El servidor de llamadas
 - El servidor de anuncios
 - El servidor de gestión usuarios
- Lanzamiento de todas las campañas comerciales de captación que hagan falta que cumplan con los criterios de adquisición requeridos para alcanzar las cifras previstas en el plan financiero propuesto en el apartado 2.1.6

3.1.3.3 Entregables

1. **Entregable 1:** Una lista de acuerdos comerciales que deben cobertura a los destinos de llamada estipulados con un coste por minuto a todos los posibles destinos dentro del país en cuestión (en caso de que existan distinciones por región, por prefijo o por tipo de llamada sea móvil o línea fija)
2. **Entregable 2:** Contratos con las empresas de marketing de afiliados y de muros de oferta, así como un registro de todas las ofertas que se han ido registrando y monetizando durante todo el proceso
3. **Entregable 3:** Servidor de llamadas totalmente operativo que cumpla con todos los criterios de aceptación

4. **Entregable 4:** Servidor de gestión de usuarios totalmente operativo que cumpla con todos los criterios de aceptación
5. **Entregable 5:** Servidor de anuncios totalmente operativo que cumpla con todos los criterios de aceptación

3.1.3.4 Límites y exclusiones del proyecto

Con el objetivo de evitar el conocido efecto de “bañar en oro” (superar las necesidades reales del proyecto) se establecen los siguientes límites:

- Aunque surjan propuestas para incluir más países fuera de la tabla de destinos de llamada, todos los países que no tengan cobertura no serán incluidos. Un ejemplo de esto podría ser Cuba: según nuestro análisis de mercado, es un país con un gran potencial, pero cuyas tarifas son extremadamente altas, y salen del ámbito comercial de esta propuesta. Si bien, podría resultar tentador dar servicio a este país en el proyecto se desaconseja completamente hacerlo. Sirva de ejemplo para cualquier otro país de semejante índole
- Se van a ajustar en los criterios de aceptación el número recomendado de contratos con empresas de marketing de afiliación y muros de ofertas para así evitar que el proyecto siga escalando indefinidamente
- Será necesario desarrollar un análisis de desarrollo completo de los tres sistemas fundamentales para el funcionamiento de la plataforma. Se establecerán ahí los límites de programación para que den cabida con precisión a los requisitos establecidos en el apartado 3.1.2.3.1

3.1.3.5 Requisitos y criterios de Aceptación

1. Con independencia de que, según los acuerdos comerciales, se permita el acceso a gran parte o a la totalidad de los países del mundo, la lista mínima para aceptación debe comprender el número de países descritos en la Tabla 2 del apartado 2.1.4.3.1. Además, se limitará a un máximo de 3 proveedores por cuestiones técnicas.
2. Se realizará una integración inicial con dos plataformas de modelo dentro de la industria del marketing de afiliación.
3. Se realizará también una integración adicional a dos plataformas de muro de ofertas de terceros
4. Será necesario que los tres servidores que dan soporte a la infraestructura técnica superen todos los test unitarios planteados durante el análisis para el desarrollo de estos.

3.1.4 Desarrollando la estructura de descomposición del trabajo

El último proceso dentro del área del alcance del proyecto y del producto es la creación de uno de los documentos más importantes del proyecto, dado que dota de una estructura a todos los trabajos que deben realizarse para llegar a alcanzar el producto final.

Como dato interesante, la salida de la creación de la estructura de descomposición del trabajo en adelante EDT o WBS (Work Breakdown Structure), no es la estructura en sí, sino la creación de la primera línea base del proyecto.

Una vez conocemos todos los trabajos que deben desarrollarse, podremos medir los trabajos realizados en comparación a los pendientes de realizar. Esto significa que la en cierto grado la EDT es el esqueleto que da sentido a dicha línea.

La EDT es un documento jerárquico muy sencillo que incorpora el mínimo de información para, de un vistazo, poder saber lo que hay en relación con los trabajos a realizar. El documento que muestra con más detalle toda la información relativa a dichos trabajos es el llamado "Diccionario de la EDT" que también desarrollaré en este apartado.

En cuanto a las entradas, como cabe esperar debemos tener en cuenta las siguientes:

- Plan para la gestión del alcance
- Enunciado del alcance, que creamos en la sección 3.1.3
- Los documentos relativos a los requisitos del apartado 3.1.2
- Y los FAE y APO como en el resto de los apartados, que se mantienen como una constante

La principal técnica que se aplica para desarrollar una EDT es la descomposición. Partimos de un trabajo muy genérico, y lo vamos desglosando en trabajos más triviales así hasta llegar al máximo nivel de trivialidad.

Los componentes de la salida, es decir la línea base serán:

- El enunciado del alcance del proyecto, actualizado
- La estructura de descomposición del trabajo
- La lista de paquetes de trabajo, que, en este caso, los asociaré directamente a la EDT para simplificar
- Los paquetes de planificación, que estructuralmente se basan en el mismo principio de los paquetes de trabajo, por tanto, los voy a asociar directamente a la EDT para simplificar

- El diccionario de la EDT, como he comentado anteriormente

A continuación, vamos a desarrollar tres documentos:

- Una vista lineal de la EDT de todos los trabajos a realizar descompuesta esquemáticamente por puntos
- Una vista de la EDT más visual en la que todos estos trabajos se agruparán de forma jerárquica
- El diccionario de la EDT

3.1.4.1 Vista esquemática de la estructura de descomposición del trabajo

1. Desarrollo del servidor de anuncios

1.1. Plataforma para anuncios de vídeo

1.1.1. Interfaz de introducción de datos

1.1.1.1. Formularios para creación de contenidos

1.1.1.2. Formularios para la parametrización de contenidos

1.1.2. Dashboard con resultados

1.1.3. Métodos para la API de control y gestión

1.2. Plataforma para anuncios de audio

1.2.1. Interfaz de introducción de datos

1.2.1.1. Formularios para creación de contenidos

1.2.1.2. Formularios para la parametrización de contenidos

1.2.2. Dashboard con resultados

1.2.3. Métodos para la API de control y gestión

1.3. Plataforma para banners

1.3.1. Interfaz de introducción de datos

1.3.1.1. Formularios para creación de contenidos

1.3.1.2. Formularios para la parametrización de contenidos

1.3.2. Dashboard con resultados

1.3.3. Métodos para la API de control y gestión

1.4. Plataforma para las ofertas de afiliación

-
- 1.4.1. Interfaz de introducción de datos
 - 1.4.1.1. Formularios para creación de contenidos
 - 1.4.1.2. Formularios para la parametrización de contenidos
 - 1.4.2. Dashboard con resultados
 - 1.4.3. Métodos para la API de control y gestión
 - 1.5. Plataforma para los muros de ofertas de terceros
 - 1.5.1. Interfaz para la introducción de datos
 - 1.5.1.1. Formularios para creación de contenidos
 - 1.5.1.2. Formularios para la parametrización de contenido
 - 1.5.2. Métodos para la API de control y gestión
 - 1.6. Plataforma para la gestión de redes sociales
 - 1.6.1. Interfaz de introducción de datos
 - 1.6.1.1. Formularios para creación de contenidos
 - 1.6.1.2. Formularios para la parametrización de contenidos
 - 1.6.2. Dashboard con resultados
 - 1.6.3. Métodos para la API de control y gestión
 - 2. Desarrollo del servidor de gestión de usuarios
 - 2.1. Interfaz para la introducción de datos
 - 2.1.1. Formularios para registro de usuario
 - 2.1.2. Formulario para identificación de usuarios
 - 2.1.3. Formulario para la gestión de credenciales
 - 2.1.4. Formulario para gestión de la información personal del usuario
 - 2.2. Desarrollo de API de operación
 - 2.2.1. Operaciones de interacción con la cuenta de los usuarios
 - 2.2.2. Operaciones con el balance de créditos
 - 3. Desarrollo del servidor de telefonía
 - 3.1. Sistema de gestión y control de tarifas

-
- 3.1.1. Desarrollo de la plataforma para la actualización de tarifas
 - 3.1.2. Conversor de tarifas a balance en créditos
 - 3.1.3. Conversor de tiempo a balance en créditos
 - 3.2. Desarrollo de la estructura telefónica
 - 3.2.1. Desarrollo del plan de marcación
 - 3.2.2. Monitor y registro de tiempo de llamadas
 - 3.3. Desarrollo de los módulos de interconexión con interfaces de usuario
 - 3.3.1. Módulo de comunicación web con WebRTC
 - 3.3.2. Módulo de comunicación móvil con SIP
 - 4. Desarrollo de las plataformas de usuario
 - 4.1. Plataforma móvil
 - 4.1.1. Maquetado de la interfaz
 - 4.1.2. Interconexión con las API del servidor de anuncios
 - 4.1.3. Interconexión con el servidor de llamadas y marcador
 - 4.1.4. Interconexión con el servidor de gestión de usuarios
 - 4.2. Plataforma web
 - 4.2.1. Maquetado de la interfaz
 - 4.2.2. Interconexión con las API del servidor de anuncios
 - 4.2.3. Interconexión con el servidor de llamadas y marcador
 - 4.2.4. Interconexión con el servidor de gestión de usuarios
 - 5. Desarrollo de los acuerdos comerciales
 - 5.1. Creación de la lista de proveedores
 - 5.2. Contacto y selección de proveedores
 - 5.3. Selección y clasificación de las mejores ofertas por destino de llamada

3.1.4.2 Vista esquemática de la estructura de descomposición del trabajo

Figura 15: Vista esquemática de la EDT

Figura 16: Vista esquemática de la EDT. Apartados 1 y 2

Figura 17: Vista esquemática de la EDT. Apartados 3 al 5

3.1.4.3 Diccionario de la Estructura de descomposición del trabajo

Para simplificar el desarrollo del diccionario, voy a agrupar los diferentes entregables que compartan ciertas características y solo voy a centrarme en los entregables de más bajo nivel dado que estos en sí conforman el resultado de los de nivel superior.

3.1.4.3.1 Formularios para la introducción de datos

Desarrollar todos los formularios que se requieren para introducir datos relativos a los diferentes tipos de anuncios de la plataforma, video, audio, banners, ofertas de afiliación, muros de ofertas de terceros y gestión de redes sociales, en los que se permita, introducir los datos del cliente y de la campaña, y parametrizar los datos de campaña en las diversas plataforma (número de visualizaciones, límites diarios, etc...).

Aquí se incluyen todas las actividades dentro de 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 y 1.6.1, incluyendo todas las subactividades que lo comportan

Por otro lado, tenemos los formularios relativos a la gestión de usuarios, para permitir su registro, identificación, y actualización de los datos que requiramos para mantener la ficha de cada uno. Aquí se incluye también el balance de créditos para el uso de la plataforma que está estrechamente ligado a los usuarios

Aquí se incluyen las actividades dentro del apartado 2.1

3.1.4.3.2 Dashboard con resultados

Para poder entregar al cliente un panel en el que pueda hacer seguimiento de los resultados de las campañas, se requiere desarrollar un panel de control o dashboard con los filtros necesarios por sección para cada uno de los tipos de anuncios, de la misma manera que se ha visto contemplado en el apartado anterior.

Aquí se incluyen todas las actividades dentro de 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2 y 1.6.2

3.1.4.3.3 Métodos API CRUD

Se requiere poder interactuar con esta plataforma en todos los aspectos (tipos de anuncio) que la compone. Por ello es necesario desarrollar una API que interactúe con cada uno de los componentes relativos a los datos introducidos en el formulario (actualizar impresiones, clicks, interacciones, etc...)

Aquí se incluyen todas las actividades dentro de 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 y 1.6.3

También se requiere desarrollar una API que ofrezca la capacidad de interactuar con todos los componentes del usuario citados en el apartado anterior 3.1.4.3.1, y todas sus operaciones de gestión relativas.

Se incluyen las actividades dentro del apartado 2.2

3.1.4.3.4 Sistema para la gestión de tarifas

Dada la cantidad de destinos que puede llegar a alcanzarse, y el alto número de actualizaciones diarias de precios por destino, es necesario poder integrar las listas de tarifas de cada uno de los proveedores de manera automatizada.

Por otro lado, una vez integradas, se requiere convertir las tarifas a crédito interno y en consecuencia a tiempo total de llamada para el usuario por destino.

Todo este sistema se despliega de manera consecutiva en las actividades 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3

3.1.4.3.5 Plataforma de telefonía

Programar el servidor de telefonía y el sistema que permitirá enrutar las llamadas por destinos al sistema de telefonía convencional, así como integrar un sistema de tarifas capaz de registrar el tiempo de llamada para poder interactuar con el sistema de créditos por usuario

Aquí se incluyen las actividades 3.2.1 y 3.2.2

3.1.4.3.6 Integración de los módulos de comunicación telefónica

Integrar en las respectivas plataformas (móvil y web) el correspondiente módulo que permite ejecutar la llamada. Se incluyen en este apartado las actividades 3.3.1 y 3.3.2

3.1.4.3.7 Desarrollo de las interfaces de usuario

1. Maquetar la UI para web y para móvil: 4.1.1 y 4.1.2
2. Conexión con el servidor de anuncios para servir los anuncios en las respectivas aplicaciones: 4.1.2 y 4.2.2
3. Conexión con el servidor de llamadas para poder realizar la llamada: 4.1.3 y 4.2.3
4. Conexión con el servidor de usuarios, para poder identificar al usuario que está en activo y saber la capacidad de llamada de la que dispone (balance de créditos): 4.1.4 y 4.2.4

3.1.4.3.8 Selección de las mejores tarifas para destinos de llamadas

1. Búsqueda de proveedores (actividad 5.1): se requiere hacer un análisis de mercado para ver que proveedores ofrecen llamadas a los destinos prioritarios y montar una lista con ellos.
2. Pedir las tarifas por destinos y seleccionar los proveedores que ofrezcan las mejores tarifas de media (actividad 5.2): Hay que tener en cuenta, que cuantos menos proveedores mejor se elijan mejor, dado que el volumen de llamadas reduce los

precios significativamente. Además, es necesario desarrollar un sistema automático para integrar las tarifas, lo que aumenta el trabajo del apartado 3.1.4.3.4. Los límites de esta actividad se establecen como restricciones del proyecto según visto en el apartado 3.1.3.5

3. Seleccionar las mejores tarifas por destino y clasificar (actividad 5.2): el objetivo es poder construir el integrador lo más eficiente posible. Esta actividad es iterativa durante todo el proyecto y se requiere continua monitorización para evitar desviaciones.

3.2 Gestión del cronograma del proyecto

Vista ya la gestión del alcance, es posible desplegar un cronograma que plantee en el tiempo el desarrollo de cada una de las actividades a ejecutar durante las fases de ejecución y planificación intentando darle un encuadre según visto en el apartado 2.2.2.5.1 con la propuesta estimativa. Aunque el desarrollo es iterativo, aquí se condensan los resultados finales de esta planificación.

En este apartado el objetivo final, de manera semejante a la planificación del alcance, se encuentra en crear una línea base y obviamente, el plan para la gestión del cronograma el cual servirá de base para intentar imponer un orden temporal durante todo el proceso de desarrollo.

3.2.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión del cronograma

Lo cierto es que prácticamente todos los primeros procesos de cada uno de los planes de gestión se desarrollan siguiendo los mismos parámetros de entrada, junto a las herramientas y técnicas que son semejantes. Esto es debido a que técnicamente es posible a desarrollar cada uno de los planes sin haber empezado a desarrollar otros con anterioridad. Pero existe una salvedad como veremos a continuación en las entradas del proceso 6.1 según el PMBOK:

- Acta de constitución y Plan para la dirección del proyecto: hasta aquí nada especial
- Junto al plan para la dirección del proyecto, es necesario ya incorporar el primer borrador o el resultado final, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, del plan para la gestión del alcance que ya hemos desarrollado en el apartado 3.1
- Factores Ambientales de la Empresa, Activos de los procesos de la organización y el resto de las herramientas y técnicas aplicables como ya hemos dicho a casi cualquier otro proyecto.

Como resultado, tendremos ese Plan para la gestión del cronograma que es conjunto todas las partes desglosadas que veremos a continuación:

- Una lista de actividades y de hitos (PMBOK 6.2): es, en suma, la descomposición de todos los paquetes de trabajo de los que se componen las actividades vistas en el apartado 3.1.2.1.
- La secuenciación de dichas actividades (PMBOK 6.3): aplicando algún tipo de metodología como el método de diagramación por precedencia
- Estimación de la duración de dichas actividades (PMBOK 6.4): aplicando cualquiera de los criterios de estimación conocidos. Como en este caso la experiencia es limitada, se hablará de estimación análoga principalmente
- Línea base del cronograma y cronograma del proyecto (PMBOK 6.5): finalmente se ensamblan todas las partes desarrolladas anteriormente. Aunque el PMBOK no preconiza ningún método en particular, plantear el método más popular basado en un diagrama de Gantt

3.2.2 Desarrollando la lista de actividades e hitos

Considerando que ya tenemos los paquetes de trabajo, ahora es necesario desarrollarlos en actividades subsecuentes con vistas a crear una lista de actividades, e hitos que realmente simbolizarían en mayor o menor medida, la completitud de uno o un conjunto de paquetes agrupados.

La cuestión es que el nivel de detalle que se puede alcanzar en este apartado puede ser bastante grande, dado que el objetivo es simplificar al máximo las actividades. Podemos observar algunos detalles importantes para esta descomposición, si observamos las entradas que son las siguientes:

- Plan para la dirección del proyecto y plan para la gestión del cronograma, como elementos iterativos, junto a las FAE y APO y demás herramientas.
- Línea base del alcance: aquí podemos observar que se nutre eminentemente este bloque, del apartado 3.1.4 para esta descomposición que en gran medida define el máximo detalle que pretende buscar

Pero como no podemos extendernos demasiado vamos a partir de la premisa, que no es necesariamente correcta, que los paquetes de trabajo más atómicos (es decir, que no tienen ningún paquete por debajo), serán la lista de actividades para tener en cuenta para este desarrollo.

Por otro lado, si vamos a definir los hitos basándonos en las agrupaciones de actividades y en PDT menos atómicos que puedan resultar de especial relevancia.

3.2.2.1 Lista de Actividades

1. Desarrollo de formularios para la introducción de datos (A1)
 - a. Para anuncios de vídeo
 - b. Para anuncios de audios
 - c. Para los banners publicitarios
 - d. Para las ofertas de afiliación
 - e. Para los muros de ofertas
 - f. Para la gestión de las publicaciones en redes sociales
2. Desarrollo de formularios para la gestión de usuarios (A2)
 - a. Para el registro de usuarios
 - b. Para la identificación de los usuarios
 - c. Para la gestión del sistema de credenciales
 - d. Para la gestión de la información relevante del perfil
3. Desarrollo de paneles de control para la gestión de resultados (A3)
 - a. Para anuncios de vídeo
 - b. Para anuncios de audios
 - c. Para los banners publicitarios
 - d. Para las ofertas de afiliación
 - e. Para la gestión de las publicaciones en redes sociales
4. Desarrollo de las API CRUD para servidor de anuncios (A4)
 - a. Para anuncios de vídeo
 - b. Para anuncios de audios
 - c. Para los banners publicitarios
 - d. Para las ofertas de afiliación
 - e. Para los muros de ofertas
 - f. Para la gestión de las publicaciones en redes sociales

-
5. Desarrollo de las API CRUD para el servidor de usuarios (A5)
 - a. Para la interacción con las cuentas de usuarios
 - b. Para la interacción con el balance de créditos
 6. Desarrollo del sistema de actualización de tarifas (A6)
 7. Desarrollo de los conversores a créditos (A7)
 - a. Conversor de importe económico
 - b. Conversor de balance de créditos
 8. Desarrollo del plan de marcación (A8)
 9. Desarrollo del monitor de tiempo de llamadas (A9)
 10. Desarrollo de los módulos de comunicación con la interfaz (A10)
 - a. Módulo de comunicación web
 - b. Módulo de comunicación móvil
 11. Desarrollo de las interfaces de usuario (A11)
 - a. Interfaz para web
 - b. Interfaz para móvil
 12. Desarrollo de comunicación con el servidor de anuncios (A12)
 - a. Comunicación desde la interfaz web
 - b. Comunicación desde la interfaz móvil
 13. Desarrollo de la interconexión con el servidor de llamadas (A13)
 - a. Interconexión desde la interfaz web
 - b. Interconexión desde la interfaz móvil
 14. Desarrollo de comunicación con el servidor de usuarios y balance (A14)
 - a. Interconexión desde la interfaz web
 - b. Interconexión desde la interfaz móvil
 15. Recopilación de la lista de proveedores (A15)
 16. Análisis y selección de proveedores (A16)
 17. Desarrollo de la lista de ofertas de tarifas de destino (A17)

3.2.2.2 Lista de Hitos

De la lista de actividades anterior, podemos plantear los siguientes hitos fundamentales, sin los cuales no se puede progresar de un apartado a otro.

1. Antes de poder iniciar el desarrollo de la interfaz es necesario desarrollar los formularios los cuales darán lugar a un análisis de los modelos de datos que van a requerirse en el sistema. Esto nos lleva al primer hito (**H1**): **Finalización de los formularios y el modelo de datos**
2. Antes de desarrollar el modelo de usuario y balance de créditos, es necesario desarrollar el sistema de control y gestión de tarifas, con sus respectivos conversores. Esto nos lleva al segundo hito (**H2**): **Despliegue del sistema de tarificación de llamadas**
3. Antes de alcanzar esto, es necesario llegar a acuerdos con proveedores y conseguir las tarifas adecuadas. Esto nos lleva al tercer hito (**H3**): **Consecución de acuerdos con proveedores**
4. Por otro lado, tenemos como hito, la **Finalización del desarrollo del servidor de anuncios** el cual supone el cuarto hito (**H4**)
5. Lo mismo ocurre con el servidor de usuarios y de llamadas: **Finalización del desarrollo servidor de usuarios (H5)** y **Finalización del desarrollo del servidor de llamadas (H6)**

Nota importante: La selección de tarifas de llamada es un proceso iterativo especial, y no puede generar un único hito. Según las limitaciones y exclusiones planteadas en el apartado 3.1.3.4 del enunciado, solo será necesario alcanzar una lista de tarifas adecuada para iniciar las operaciones propias del proyecto.

3.2.3 Desarrollando la secuenciación de actividades

A diferencia de otros planes de gestión, tanto el plan de la gestión del cronograma como el de costes son muy secuenciales, es decir, que cada apartado es un paso adelante para crear un resultado final que es con el que verdaderamente se trabaja durante las fases de ejecución y control.

Por ello para crear la secuenciación vamos a utilizar las siguientes entradas obvias:

- PDP, Plan para la gestión del cronograma, y la línea base del alcance, además de las FAE y los APO

- Documentos generados en la fase anterior, principalmente la lista de actividades e hitos, y los atributos de la actividad, que, si bien no hemos definido por cuestiones de espacio, también quedan registrados de manera muy precisa en la definición

Para poder desarrollar la secuenciación, existen muchos métodos, pero en este caso vamos a elegir un método sencillo como es el método de diagramación por precedencia el cual resultará en la única salida relevante de este proceso: el diagrama de red del cronograma del proyecto el cual, nos permitirá fácilmente, en una última fase, componer el diagrama de Gantt final.

3.2.3.1 Diagrama de Red de actividades e hitos

Si integramos todas las actividades planteadas en el apartado anterior junto a sus respectivos hitos y aplicando las reglas del método de diagramación por precedencia simplificado (considerando que a priori, no vamos a tener en cuenta retrasos inducidos por actividades u otro tipo de eventos que puedan complicar la estructura del diagrama) el planteamiento resultante se observa en la siguiente figura:

Figura 18: Diagrama de secuenciación

3.2.4 Desarrollo de la estimación de la duración de las actividades

De manera paralela al diagrama de secuenciación, necesitamos estimar la duración de las actividades para poder calcular con mayor precisión, si el tiempo que el equipo promotor nos ha destinado para la ejecución de este proyecto puede encajar con las necesidades de este.

Hay que tener en cuenta, que, al estimar el tiempo, también podremos calcular en el último apartado, el denominado “camino crítico” y, además, podremos investigar posibles optimizaciones al diagrama desarrollado, con el objetivo de minimizar el camino crítico y obtener un diagrama perfecto que alcance del objetivo final en el menor tiempo posible.

Este proceso de estimación de la duración no es objetivo y sin contar con una experiencia en el desarrollo de actividades parejas, es complejo estimar de manera adecuada. Para ello el método que seguiré, será el de comparación extendiendo por experiencia propia, sobre las actividades más básicas conocidas. Existen métodos más eficaces, especialmente cuando existe un equipo detrás que también puede aportar más puntos de vista a esta estimación. Es por ello por lo que las herramientas y técnicas en este apartado del PMBOK cobran mucho más interés que de costumbre.

Las entradas, técnicas y herramientas, de este proceso son esencialmente los mismos que en el apartado de secuenciación a los que se le suman:

- Varios documentos que nacen de otros procesos en otras fases de la gestión del proyecto, tales como el calendario de recursos, registro de riesgos y requisitos de los recursos
- Asignaciones del equipo.
- Tipos de estimaciones: paramétricas, análogas, basadas en tres valores: métodos para ayudar en la estimación.

Hay que tener en cuenta, que los proyectos no cuentan con recursos ilimitados, y a veces, la simple falta de un equipo informático, o de la persona adecuada para programar una función técnica, en el momento que se requiere iniciar la actividad, puede retrasar todo el sistema. Por motivos obvios, vamos a considerar un ambiente ilusorio, pero “óptimo” a la hora de estimar todo para simplificar el proceso.

Y la salida, será una tabla con las estimaciones de duración de cada una de las actividades planteadas en el apartado 3.2.2

3.2.4.1 Tabla de estimaciones de actividades

Para elaborar esta tabla, se plantean las siguientes 2 premisas:

- Se evalúan dos escenarios: uno optimista y otro pesimista partiendo de premisas puramente análogas
- De la media de ambos escenarios se saca una estimación y se incrementa un 20% de reserva para calcular el tiempo a destinar final para cada actividad

Actividad	E. Optimista	E. Pesimista	Estimación	Reserva	Total
A1	130	170	150	30	180
A2	150	250	200	40	240
A3	230	250	240	48	288
A4	250	350	300	60	360
A5	100	140	120	24	144
A6	160	180	170	34	204
A7	45	55	50	10	60
A8	120	180	150	30	180
A9	40	60	50	10	60
A10	180	220	200	40	240
A11	130	150	140	28	168
A12	60	100	80	16	96
A13	40	60	50	10	60
A14	45	55	50	10	60

A15	150	250	200	40	240
A16	60	90	75	15	90
A17	40	60	50	10	60

Tabla 5: Estimaciones de actividades

3.2.5 Desarrollando el cronograma del proyecto

En este último apartado queda poco que añadir: finalmente ya solo queda unir las dos partes: el diagrama de secuenciación y la tabla de estimaciones y con ello, el resultante es el cronograma del proyecto.

Por ello las entradas son muy simples: la compilación de todos los documentos utilizados en los dos apartados anteriores

Las salidas de este proceso son los diversos documentos tales como los calendarios, datos del cronograma y el mismo cronograma, así como la línea base que conforma todo estos documentos. Para simplificar este proceso, aunque no esté expresamente recomendado por el PMI vamos a utilizar el diagrama de Gantt que declara todo esto de una manera muy eficaz y visual.

En este proceso de creación del diagrama de Gantt, se irá buscando esa optimización del camino crítico y actualizando a su misma vez el diagrama para dar como resultantes los diagramas ya aquí mostrados en este documento. Este diagrama será la única salida suficiente para este proceso.

3.2.5.1 Diagramas de Gantt con el cronograma del proyecto

Figura 19: Diagrama de GANTT completo

Figura 20: Diagrama de Gantt de Inicio a H2

Figura 21: Diagrama de Gantt de H2 a H5

Figura 22: Diagrama de Gantt de H5 a Fin

3.2.5.2 Diagramas PERT

Figura 23: Diagrama de PERT completo con ruta crítica (amarillo)

Figura 24: Diagrama PERT de A7 a H3

Figura 25: Diagrama PERT de A6 a A12

Figura 26: Diagrama PERT de A3 a A11

3.3 Gestión de los costos de proyecto

En este apartado de gestión, el objetivo no es tanto estimar los costos, sino entender las necesidades operativas de fondos, con el principal objetivo de poder asignar a este proyecto, los recursos económicos suficientes como para llevarlo a buen puerto.

Como indicamos en el apartado 2.3 de renuncia de la parte comercial para toda la gestión vamos a desestimar una serie de elementos, que inciden muy significativamente en los costos del proyecto, tales como el consumo de recursos en creación de campañas de marketing, análisis de mercado y, sobre todo, el equipo que hay detrás de esta gestión.

Por tanto, mi objetivo de cálculo se centra prácticamente en exclusiva, en los apartados de desarrollo técnico y negociación con proveedores así, como los recursos técnicos y administrativos, que se requerirán para poder llegar a cabo esta labor.

3.3.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de los costos

Para poder desarrollar este plan de gestión se requieren los documentos clásicos tales como el Plan de gestión general del proyecto, los FAE y los APO tal como vimos en todos los apartados anteriores, y seguiremos viendo en sucesivos.

Como caso particular, aquí se requieren dos planes de gestión adicionales:

- **Plan de gestión del cronograma:** que nos permitirá calcular ciertos costes, especialmente cuando planteemos un cálculo por hora, sabiendo las horas y sabiendo el costo por hora de dicho recurso
- **Plan de gestión de los riesgos:** hemos de tener en cuenta, que como hemos introducido, uno de los riesgos para el buen desarrollo del proyecto, es no contar con los recursos económicos en tiempo. Una planificación de la financiación, sin derrochar (dada la innecesaria tasa de interés que habría que estar pagando), es símbolo de una buena propuesta. Asimismo, es necesario tener presente cualquier plan de contingencia ante un escenario negativo, así como para el cálculo del fondo de reserva.

Los dos documentos más importantes que vamos a desarrollar en este plan de gestión son los siguientes:

- Tabla de estimación de los costos (PMBOK 7.2): de manera análoga a lo que realizamos en el apartado 3.2.4 para estimar la duración de las actividades, en este caso hay que realizar una tabla para estimar el costo de las actividades (y otros recursos) que servirán como única base para construir el resultado final de este plan de gestión.
- Línea base de los costos, y requisitos de financiación del proyecto (PMBOK 7.3): la cual nos permitirá saber cómo se desglosa el consumo de recursos a lo largo de los meses que dure el proyecto (principalmente las fases de ejecución y cierre desde julio hasta diciembre de este año) y así poder estimar con antelación los recursos que el equipo promotor debe incorporar en la caja del proyecto cada mes para poder satisfacer los costes adecuadamente

3.3.2 Desarrollando la estimación de los costos

En primera instancia es necesario hacer un desglose exhaustivo de todos los costos de cada uno de los elementos que van a estar involucrados en el proyecto. No hay que confundir

precio con costo, dado que, en este apartado, nuestra intención todavía no es sacar beneficio alguno del producto a desarrollar.

En el apartado 2.1.6 destinado a las finanzas del proyecto, si se estimaron precios para el cálculo de variables como la facturación. Pero en este caso, nos vamos a meter exclusivamente con el costo del desarrollo, para como comentamos en el apartado anterior, entender cuáles van a ser las necesidades de financiación en sucesivos apartados.

El PMI nos recomienda utilizar las siguientes entradas para poder entender cuáles van a ser los elementos a los que debemos asignar su respectivo coste:

- **El plan para la gestión de la calidad:** hay que entender que la calidad, tiene un sobre coste. Generalmente este puede repercutir de manera indirecta en una reducción de costes en general, por buenas prácticas, pero a veces se requiere realizar una inversión, especialmente en herramientas que favorezcan y preserven dicho nivel de calidad que comentaré en el apartado correspondiente.
- **La línea base del alcance:** aquí tenemos que recordar, que se incluye la WBT o EDT (Estructura del desglose de los trabajos) del apartado 3.1.4. Esta tabla va a ser fundamental para desglosar los costes. Aunque la lista de actividades realizada en el apartado 3.2.2 del cronograma también podría servirnos, recordemos que las actividades en el fondo son un desglose más granular de los paquetes de trabajo planteados en la EDT.

De manera similar a la EDT, buscamos dos contenidos:

- Una tabla con las estimaciones de los costos, con el suficiente desglose, especialmente a nivel temporal como para poder establecer una equivalencia en el tiempo en sucesivos apartados.
- Parecido al diccionario de la EDT, una explicación que dé sentido a las estimaciones planteadas en la tabla anterior si no se ha dado antes.

3.3.2.1 Tabla de estimaciones de costos

Para desarrollar esta tabla, a diferencia del apartado de la estimación de duración, vamos a seguir el método paramétrico tomando como referencia Benchmarks del sector extraídos principalmente de páginas de diferente índole, como ofertas de empleo, tablas de precios de diferentes servicios que pudieren adecuarse al recurso en cuestión, etc. En primera instancia hay plantear los costos relativos a las necesidades de los trabajos de la EDT específicas.

EDT	Recurso	Costes Directos	Reservas	Estimación
1.1.1.1	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.1.1.2	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.1.1				510€
1.1.2	Programadores Front-End	58h x 14€/h = 812€	168€	980€
1.1.3	Programadores Back-End	60h x 14€/h = 840€	180€	1020€
1.1				2510€
1.2.1.1	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.2.1.2	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.2.1				510€
1.2.2	Programadores Front-End	58h x 14€/h = 812€	168€	980€
1.2.3	Programadores Back-End	60 x 14€/h = 840€	180€	1020€
1.2				2510€

1.3.1.1	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.3.1.2	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.3.1				510€
1.3.2	Programadores Front-End	58h x 14€/h = 812€	168€	980€
1.3.3	Programadores Back-End	60 x 14€/h = 840€	180€	1020€
1.3				2510€
1.4.1.1	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.4.1.2	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.4.1				510€
1.4.2	Programadores Front-End	58h x 14€/h = 812€	168€	980€
1.4.3	Programadores Back-End	60 x 14€/h = 840€	180€	1020€
1.4				2510€
1.5.1.1	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€

1.5.1.2	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.5.1				510€
1.5.3	Programadores Back-End	60 x 14€/h = 840€	180€	1020€
1.5				1530€
1.6.1.1	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.6.1.2	Programadores Front-End	15h x 14€/h = 210€	45€	255€
1.6.1				510€
1.6.2	Programadores Front-End	58h x 14€/h = 812€	168€	980€
1.6.3	Programadores Back-End	60 x 14€/h = 840€	180€	1020€
1.6				2510€
1				14.080€
2.1.1	Programadores Front-End	60h x 14€/h = 840€	180€	1020€
2.1.2	Programadores Front-End	60h x 14€/h = 840€	180€	1020€

2.1.3	Programadores Front-End	60h x 14€/h = 840€	180€	1020€
2.1.4	Programadores Front-End	60h x 14€/h = 840€	180€	1020€
2.1				4080€
2.2.1	Programadores Back-End	72h x 14€/h = 1008€	216€	1224€
2.2.2	Programadores Back-End	72h x 14€/h = 1008€	216€	1224€
2.2				2448€
2				6528€
3.1.1	Programadores Back-End	204h x 14€/h = 2856€	612€	3468€
3.1.2	Programadores Back-End	30h x 14€/h = 420€	90€	510€
3.1.3	Programadores Back-End	30h x 14€/h = 420€	90€	510€
3.1				4488€
3.2.1	Programadores Back-End	180h x 14€/h = 2520€	540€	3060€
3.2.2	Programadores Back-End	60h x 14€/h = 840€	180€	1020€

3.2				4080€
3.3.1	Programadores Back-End	30h x 14€/h = 420€	90€	510€
3.3.2	Programadores Back-End	30h x 14€/h = 420€	90€	510€
3.3				1020€
3				9588€
4.1.1	Programadores Front-End	84h x 14€/h = 1176€	252€	1428€
4.1.2	Programadores Front-End	40h x 14€/h = 560€	120€	680€
4.1.3	Programadores Front-End	40h x 14€/h = 560€	120€	680€
4.1.4	Programadores Front-End	40h x 14€/h = 560€	120€	680€
4.1				3468€
4.2.1	Programadores Front-End	84h x 14€/h = 1176€	252€	1428€
4.2.2	Programadores Front-End	40h x 14€/h = 560€	120€	680€
4.2.3	Programadores Front-End	40h x 14€/h = 560€	120€	680€

4.2.4	Programadores Front-End	40h x 14€/h = 560€	120€	680€
4.2				3468€
4				6936€
5.1		240h x 17,5€/h = 4200€	900€	5100€
5.2		90h x 17,5€/h = 1050€	350€	1400€
5.3.		60h x 17,5€/h = 1050€	225€	1275
5				7775€

Tabla 6: Estimaciones de costo del trabajo

Por otro lado, voy a desglosar los gastos relativos a otros recursos relacionados con el objeto del proyecto, desglosados mensualmente. No están incluidos ninguno de los costos relativos al concepto de Marketing partiendo de la premisa del punto 2.3, esto incluye, Transportes, gastos de Marketing y otros servicios de representación, así como el equipo comercial que no está incluido.

Recurso	Costes	% Equipo Técnico	Estimación mensual
Alquiler de Oficina	500€/mes	50%	250€
Renting de Equipos Informáticos	300€/mes	75%	225€
Renting Mobiliario	120€/mes	50%	60€

Renting de Servicios Impresión	100€/mes	25%	25€
Alquiler Servidores Dedicados	2400€	100%	2400€
Total Alquileres			2960€
Servicio Mantenimiento Informático	100€/mes		100€
Gastos de Gestoría	125€/mes		125€
Oficina Legal	325€/mes		325€
Total Servicios Profesionales			550€
Seguros de Arrendamiento	50€/mes		50€
Servicios Cloud de Gestión	180€/mes		180€
Suministros, Luz, Teléfono, Internet	250€/mes		250€
Otros Servicios			480€
Amortizaciones			660€
Total Mensual			4650 €

Tabla 7: Costos indirectos

3.3.2.2 Definiciones de las estimaciones

3.3.2.2.1 Empleados en los paquetes de trabajo

El total del proyecto técnico de sumar los puntos 1 al 4 de la Tabla 5 es de 37.132€. Este total es el importe de contratar 3 programadores durante 5 meses tal como nos sugería el equipo promotor (hay que contar con un 20% de reserva lo que supone un salario bruto de unos 24.000€ anuales por programador)

En el caso del responsable de compras (y otras gestiones comerciales), estimado el salario de 30.000€ brutos anuales. La misma cifra queda asignada para el gestor del proyecto. No se incluyen los costes relativos al proyecto de marketing, es decir, el director de marketing, los comerciales, y los responsables de atención al cliente y comunicación

3.3.2.2.2 Definición de costos indirectos

La base tomada para el cálculo de los diferentes apartados son los siguientes:

- Alquiler de Oficina: Se estima un precio en polígono industrial de 10€/m², y unas necesidades aproximadas de unos 5 m²/persona por un total de 10 personas = 500€ mes. Pero hay que tener en cuenta que el equipo técnico cuenta con un director de proyectos, el responsable de compras (que no está dedicado en exclusiva al proyecto técnico, pero lo incluimos), y a los tres programadores, es decir 5 personas.
- Alquiler de servidores: Para poder soportar el número de llamadas, se estima la necesidad de alquiler 8 servidores dedicados cuyo coste aproximado ronda los 300€ servidor. Sin lugar a duda esta es una de las estimaciones más pesimistas de todo el proyecto, pero como veremos en el apartado de calidad, hemos estimado de satisfacer la calidad de la llamada al máximo. El coste es una provisión para los meses subsecuentes.
- Renting de equipos: Se ha estimado un coste de unos 45€/mensual a 3 años vistas para unos equipos de gama medio-alta.
- Amortizaciones: Para el cálculo de las amortizaciones hemos de tener en cuenta algunos factores: el producto producido, también se amortiza, dado que se activa como un producto desarrollo I+D. Hemos estimado una amortización de 585€, a 5 años sobre el total a inmovilizar del activo inmaterial (el producto desarrollado en este proyecto eminentemente) y 75€ sobre el activo material para una amortización a 6 años.

3.3.3 Desarrollando el presupuesto

Finalmente una vez realizada la recopilación de estimaciones el último paso consiste en desarrollar el presupuesto final. En este caso, hemos de tener en cuenta que el proyecto se desarrolla entre los meses de julio a diciembre (siendo diciembre la fase de cierre). Pero es en noviembre cuando se liberaran los recursos técnicos.

Para poder desarrollar el presupuesto el PMBOK en su apartado 7.3 nos recomienda tener en cuenta las siguientes entradas:

- Todos los planes de gestión vistos en los puntos anteriores, junto a los otros elementos típicos tales como los FAE y los APO
- Los documentos generados basándonos en la previsión de costes, es decir la estimación y las bases de las estimaciones
- El caso del negocio, que en realmente, es una pieza fundamental dado que gran parte de los presupuestos salen de las previsiones financieras del mismo

La cuestión es que como comentamos en el apartado anterior, el objeto de realizar el presupuesto es principalmente para poder reservar las fuentes de financiación. En este apartado el PMI aconseja también estudiar dichas fuentes, pero esto es algo que ya planteamos en el apartado 2.1.6 y podríamos decir que las mismas, ya vienen propuestas por el equipo promotor.

Por ello, y para finalizar con este grupo de procesos, existen dos salidas en este punto: La línea base de costos y los requisitos de financiación, que van unidos de la mano y se verán reflejados en una tabla de requisitos de financiación.

3.3.3.1 Tabla de Requisitos de Financiación

Fase del proyecto	Tipo Coste	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ejecución	Directo	12.426€					
	Indirecto	4650€					
	Directo		12.426€				
	Indirecto		4650€				

	Directo			12.426€			
	Indirecto			4650€			
	Directo				12.426€		
	Indirecto				4650€		
	Directo					12.426€	
	Indirecto					4650€	
Cierre	Directo						5000€
	Indirecto						4650€
Totales		17.076€	17.076€	17.076€	17.076€	17.076€	9.650€

Tabla 8: Requisitos de Financiación

El total necesario es de 95.030€. Se ha estimado una reserva adicional del 25% de ahí que se requiera de 125.000€ de capital inicial y este dato haya servido para el cálculo de los distintos ratios de rentabilidad en el apartado financiero.

3.4 Gestión de la calidad del proyecto

Uno de los elementos en los que más insiste el PMI es en tener la especial cautela para evitar “bañar en oro” el producto resultante, es decir, evitar que se desarrolle más de lo que proveímos en el apartado 3.1.3.4 de la gestión del alcance.

Además otro de los apartados importantes vistos en los apartados y 3.1.3.5 hacían referencia a los criterios de aceptación que en gran medida, forman parte de este apartado de gestión de la calidad.

3.4.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de la calidad

En este plan, solo vemos un proceso destinado a la planificación de este, es decir el apartado 8.1 del PMBOK el cual, toma unas entradas muy comunes:

- El plan de gestión del proyecto, los documentos del proyecto, los FAE y los APO

- El acta de constitución: donde también se definen algunos elementos clave del alcance y sus limitaciones.

Y como salida principal, tenemos el plan de gestión de la calidad, que de por sí, contiene todos los elementos necesarios para su definición, y además, un documento explicativo definiendo las métricas de calidad que hemos tomado en cuenta para su generación.

En realidad los dos procesos fuertes de este apartado, como es lógico, se encuentran durante la ejecución y el control, dado que en gran medida, los controles de calidad se alcanzan durante el proceso, con una planificación limitada a unas directrices relativamente simples que vamos a desglosar a continuación.

3.4.1.1 Desarrollando el plan para la gestión de la calidad

Como hemos comentado, esta es la única salida. Realmente se indicó en el apartado 3.1.3, una de las tablas informativas más importantes que se puede desarrollar en este proceso, es la lista de test unitarios que deben superarse especialmente si encuadramos el proyecto de desarrollo dentro de un marco de trabajo dirigido hacia el test o TDD (Test-Driven Development).

El PMI recomienda dirigir el análisis de los criterios de calidad siguiendo uno de los criterios más populares en Six Sigma llamado SIPOC, en el que se analizan varios aspectos que girarán en torno al proyecto tales como los proveedores, las entrada, el proceso organizativo, las salidas, los clientes y los requisitos, elementos que ya disponemos de ellos gracias a todos los documentos mostrados hasta el momento.

Aquí simplemente vamos a plantear por las diferentes áreas, los criterios de calidad que vamos a asumir, y algunas métricas cuantitativas que se asocien a los mismos siguiendo diagramas en forma de L.

3.4.1.1.1 Criterios de calidad en desarrollo tecnológico

Tipo de proceso	Estándares Aceptables	Intervalo
Seguimiento del cronograma	Línea base del cronograma	Diario
Cumplimiento de los tests de implementación	99% de aceptación	Por test o integración

Capacidad Producción	Ver Plan G. Recursos	Diario
Índice de Errores Críticos	< 5% del total por versión	Semanal
Seguimiento de errores de uso y manejo	< 10% del total por versión	Quincenal

Tabla 9: Criterios de calidad tecnológicos

3.4.1.1.2 Criterios de calidad con los proveedores de minutos de llamada

Tipo de proceso	Estándares Aceptables	Intervalo
Monitorización de servidores de llamada	<p>< 2ms jitter</p> <p>< 30ms de latencia con el troncal y con el cliente</p> <p>< 50% de carga máx del servidor</p> <p>< 10% de carga media del servidor</p> <p><0,01% de downtime</p>	Cron al minuto
Monitorización de precio	>90% por debajo del acuerdo	Semanal
Cumplimiento de destinos en activo	>99% de los destinos abiertos	Diarios
Seguimiento en las desviaciones consumo	<50% de desviación sobre presupuesto	Diario
Monitorización de los troncales	<1% de downtime	Cron al minuto

Tabla 10: Criterios de calidad del servicio de llamadas

3.4.1.1.3 Criterios de calidad con los servicios del sistema

Tipo de proceso	Estándares Aceptables	Intervalo
Monitorización de la cantidad de ofertas en muros	>10 ofertas concurrentes	Diario
Seguimiento de precios de ofertas de afiliación	<10% desviación	Diario
Seguimiento de las visualizaciones totales	Conforme al plan comercial	Semanal
Seguimiento de conversiones	Conforme al plan comercial	Semanal
Monitorización de estándares de aptitud para los tipos de anunciantes	Conforme a los criterios internacionales de las entidades de clasificación (PEGI en Europa, ESRB en América, USK en Alemania)	Cada renovación de ofertas

Tabla 11: Criterios de calidad de servicios adjuntos al proyecto

3.4.1.1.4 Matriz-L de responsabilidades

	Dirección Proyectos	Dirección Marketing	Gestión de Proveedores	Jefe de Equipo
Seguimiento del cronograma	▲	□		⊗
Cumplimiento de los tests de implementación	□			⊗

Capacidad Producción	▲	□		⊗
Índice de Errores Críticos	□			⊗
Seguimiento de errores de uso y manejo	□			⊗
Monitorización de servidores de llamada	□		⊗	▲
Monitorización de precio	▲		⊗	
Cumplimiento de destinos en activo	▲			
Seguimiento en las desviaciones consumo	▲			
Monitorización de los troncales	□		⊗	▲
Monitorización de la cantidad de ofertas en muros	▲	⊗	□	□
Seguimiento de precios de ofertas de afiliación	▲	⊗	□	□

Seguimiento de las visualizaciones totales	▲	⊗		□
Seguimiento de conversiones	▲	⊗		□
Monitorización de estándares de aptitud para los tipos de anunciantes	□	⊗		▲

Tabla 12: Matriz-L de Responsabilidades

⊗ = Principal responsable

▲ = Responsable secundario

□ = Informado

3.5 Gestión de los recursos del proyecto

En este bloque junto al apartado 3.8 de gestión de las adquisiciones, es donde se pondrá de manifiesto en un formato descriptivo la gestión de las necesidades de personal y de equipo, con el objeto de poder cumplir con el cronograma propuesto en el apartado 3.2.5 y al mismo tiempo, no sobrepasar los presupuestos ya estimados para la completar el proyecto en el apartado 3.3.2.

3.5.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de los recursos

De manera semejante a lo planteado en los apartados del alcance, cronograma y costos, este bloque ofrece el desarrollo de un Plan para la Gestión de los recursos, pero dentro del mismo, encontramos ciertos documentos que se desarrollan de manera secuencial para llegar al resultante que aglutina todos los procesos.

La única diferencia, es que en este caso, solo existe un proceso de generación de documentación: la estimación de los recursos de la actividad según puede verse en el proceso 9.2 del PMBOK. Es también importante observar, que este apartado, a diferencia del resto, existen muchos más procesos en ejecución y control que en el resto, dado que, pese a que aquí se definirán elementos tales como la responsabilidad de los empleados, la

posible jerarquía de mando, así como los programas de incentivos y lo más importante: cuáles son los principales objetivos de cada componente de la organización.

A la hora de observar las entradas para desarrollar el plan para la gestión de recursos, lo más interesante es poner el foco en los documentos que requiere según el PMBOK:

- **El cronograma del proyecto**, dado que a partir del mismo, vamos a hacer la asignación de los recursos.
- **Documentación de los requisitos**: como vimos en el apartado 3.1.2 correspondiente de la gestión del alcance
- **El registro de riesgos**, que se verá más adelante dentro del apartado 3.7
- **El registro de interesados**, visto en el último apartado 3.9 de este plan de dirección.

El resto de las entradas son similares a los procesos anteriores

Como salidas, tenemos este plan para la gestión el cual se subdivide en un proceso adicional: la estimación de los recursos del apartado 9.2 del PMBOK como hemos comentado anteriormente.

También existe un diagrama muy común que veremos a continuación, donde se observa la asignación de responsabilidades en lo que se refiere al desglose de actividades, la cual podremos observar que tiene una estrecha relación con la tabla 10 planteada anteriormente. Hablamos del diagrama RACI (R para la persona responsable de la actividad, A para la persona a la que hay que rendir cuentas, C para la persona a la que se puede consultar, I para la persona que debe estar informada).

Es por ello por lo que el registro de interesados puede cobrar interés.

3.5.1.1 Diagrama RACI del proyecto

	Equipo Desarrollo Backend	Equipo Desarrollo Frontend/Móvil	Equipo Marketing	Dirección de Proyecto
1. Formularios para introducción de datos	R	R	C	A
2. Formularios para gestión de usuarios	R	R	C	A

3. Paneles Control Servidor Anuncios	R	R	C	A
4. API Servidor Anuncios	R	I		A
5. API Servidor Usuarios	R	I		A
6. Sistema Actualización Tarifas	R	I	C	A
7. Conversores a Créditos	R	I		A
8. Plan Marcación	R	I	C	A
9. Monitor Tiempo de Llamadas	R	I	C	A
10. Módulos de Comunicación	I	R		A
11. Interfaces Usuario	I	R	C	A
12. Comunicación Servidor Anuncios	I	R		A
13. Interconexión Servidor Llamadas	R	I		A
14. Comunicación Servidor Usuarios	I	R		A

15. Lista Proveedores			R	A
16. Selección Proveedores			R	A
17. Listado Ofertas de Tarifas			R	A

Tabla 13: Diagrama RACI del proyecto

Podemos observar que las necesidades de Frontend y Backend son muy parejas en este proyecto, siendo tres desarrolladores según el planteamiento propuesto en el apartado 3.3.2.2.1 y como veremos en el apartado siguiente, lo más probable es que se requiere un programador específico de Backend, otro de Frontend, y otro mixto o “full-stack” que pueda dar cobertura a ambos requisitos técnicos.

3.5.2 Desarrollando la estimación de los recursos

Como hemos visto en la tabla 11, se observa un cuello de botella en el apartado de gestión de proveedores excesivamente alto, aunque es posible que se requiera ajustar un poco paralelamente para la continuidad del proyecto y proceder concurrentemente desde el Hito 1, en adelante sin haber alcanzado el Hito 2 previamente convergiendo en el H5, algo que analizamos con un diagrama PERT para definir el camino crítico en el apartado 3.2.5.2

Según el planteamiento del PMBOK en este apartado, se toman como entradas prácticamente las mismas que en el apartado anterior pero con un mayor nivel de detalle. Es decir se tienen en cuenta:

- **Estimaciones de los costos:** para evaluar con qué recursos contamos en el ámbito del presupuesto.
- **Lista de actividades:** que permitiría desarrollar un diagrama RACI como el que hemos planteado en el apartado anterior
- **Calendario de los recursos:** en caso de que solo dispongamos de los recursos de manera limitada para según qué fechas, teniendo en cuenta que en las salidas tendremos que definir cómo se van a asignar estos recursos convenientemente

Y el resto de los documentos comunes para este tipo de procesos.

En cuanto a la salida, se plantean varios documentos para llevar a cabo un desglose exhaustivo de los recursos. En este caso, como hemos podido observar en el diagrama RACI que representa los requisitos con cierta detalle (una de las salidas también de este proceso), los recursos de este proyecto no son excesivamente amplios más considerando con el hecho de que hemos limitado el análisis a dos áreas muy concretas en base al caso del negocio.

Por ello, la mejor forma de plantear una estructura de desglose de recursos que al mismo tiempo de pie para realizar una base de las estimaciones es el diagrama de recursos que enlazará todas las actividades con los recursos sugeridos en el diagrama RACI que ya venían propuestos del apartado 3.3.3 con los costes directos del presupuesto.

3.5.2.1 Diagrama para el desglose de recursos

Finalmente en este apartado tenemos en cuenta la estructura de desglose de recursos (RBS, Resource Breakdown Structure), que de manera semejante a la EDT que vimos en el apartado 3.1.4, no solo desglosa los trabajos sino que los estructura en el cronograma.

Es posible observar, un pequeño desfase de tiempo con respecto a las previsiones de 11 días. Como se ha comentado al inicio de este punto, es posible corregir esta desviación aplicando mayor grado de concurrencia hasta alcanzar el Hito 2, algo que ya nos permitió observar el diagrama PERT tras su realización, en combinación con este diagrama de asignaciones.

Asimismo, en el apartado de riesgos 3.7, podremos observar con más detalle, como trataremos esta inconveniencia en caso de que las reservas que planteamos sean insuficientes para cubrir los plazos.

Figura 27: Diagrama de desglose de recursos

3.6 Gestión de las comunicaciones del proyecto

Similar al caso del punto 3.4 donde solo existía un único proceso para la creación del plan para la gestión del apartado en cuestión, ocurre lo mismo con las comunicaciones. En este proceso el objetivo principal consiste en trazar un plan para poder conocer los medios y mecanismos que van a seguirse para establecer la comunicación de información con los diferentes interesados asociados al proyecto, así como los miembros internos del equipo.

3.6.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de las comunicaciones

Este plan es posiblemente uno de los más simples de todo el proyecto, cuyas entradas y salidas son muy directas.

Para la gestión de las comunicaciones, los dos planes principales de gestión para tener en cuenta son aquellos que involucran personas, es decir, el plan de la gestión de los recursos y el de involucramiento de interesados que siempre va acompañado del registro de interesados.

La salida en este caso es única: un plan para la gestión de las comunicaciones que a priori va a contener todos los aspectos relevantes para que esta comunicación siga unos patrones y sea efectiva facilitando que la cantidad de tiempo invertida en la misma no sea excesiva.

3.6.1.1 Desarrollando el plan para la gestión de las comunicaciones

Para desarrollar este plan, simplemente se va a tener en cuenta los stakeholders descritos en el apartado 2.4.1, desglosando los siguientes elementos

- El formato de la comunicación: es decir, si la comunicación va a hacerse por escrito, presencial, por medios digitales, etc. Hay que describir tanto la forma como el formato.
- La persona o grupo de personas responsable de comunicarse con estos interesados
- La frecuencia de contacto con este grupo de manera aproximada, incluso en el caso de que sea una comunicación bajo demanda.
- Proceso de escalado en caso de que surjan problemas en la comunicación y cuál sería el grupo que tomaría el control de esa comunicación en caso de que lo hubiera.

Stakeholder	Formato	Responsable	Frecuencia	Escalado
Patrocinador	Todos los formatos	D. Proyecto	Semanal	N/A
D. Proyecto	Todos los formatos	N/A	Diaria	Patrocinador
D. Marketing	Todos los formatos	D. Proyecto	Diaria	Patrocinador
Equipo Desarrollo	Todos los formatos	D. Proyecto	Diaria	Patrocinador
E. Marketing	Todos los formatos	D. Marketing	Diaria	D. Proyecto
Proveedores de minutos	Teléfono/E-mail	E. Marketing	Bajo demanda	D. Marketing
Prov. Mkt Afiliación	E-mail	E. Marketing	Bajo demanda	D. Marketing
Anunciantes	Todos los formatos	E. Marketing	Mensual	D. Marketing
Usuarios	Redes Sociales/E-mail	E. Marketing	Diario	D. Marketing
Inversores	E-mail/Teléfono/Reunión	Patrocinador	Mensual	N/A
Prestamistas	E-mail/Teléfono	D. Proyecto	Bajo demanda	Patrocinador

Junta Directiva	E-mail/Reunión	D. Proyecto	Quincenal	Patrocinador
Medios Publicitarios	E-mail	E. Marketing	Bajo demanda	D. Marketing
Profesionales Colaboradores	E-mail/Teléfono	D. Proyecto	Bajo demanda	Patrocinador

Tabla 14: Desglose de la gestión de las comunicaciones

3.7 Gestión de los riesgos del proyecto

Uno de los aspectos fundamentales de toda gestión de proyectos es analizar los riesgos que acechan a todas las áreas de gestión, incluyendo a esta misma, dado que existen riesgos que a su misma vez, afectan a otros riesgos.

Al igual que ocurre en otros apartados como los de gestión de los requisitos, de la calidad y comunicaciones, el objetivo suele ser proveer de información durante la fase de ejecución para saber qué hacer dadas las circunstancias dadas.

Pero en este bloque, al ser uno de los más intensivos en procesos se tienen en cuenta diferentes perspectivas: como los riesgos pueden afectar a nivel económico y tiempo, y proveer de posibles respuestas ante los riesgos que pudieran acontecer.

3.7.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de los riesgos

Como se ha introducido, en este apartado intervienen todos los planes de gestión y así queda expresado en el apartado del PMBOK 11.1 al que hace referencia este proceso. Hay que tener en cuenta que, como veremos en el apartado correspondiente a la identificación de los riesgos, estos se localizan precisamente en las áreas de gestión, surgiendo por una imprecisa planificación, por incertidumbres del medio, por ambigüedades (generalmente producidas por aspectos que escapan del conocimiento de la organización, como es el caso de los temas legales) y por inclemencias de la vida misma.

Por esto, podemos indicar, que como entradas principales del plan para la gestión de los riesgos encontramos:

- El acta de constitución, que alberga todas las premisas iniciales
- Todos los planes de gestión, sin mencionar ninguno en particular

- El registro de interesados
- Y como no, el resto de los elementos clásicos como los FAE y los APO

Y toda esta información aplicando la mayor parte de las herramientas utilizadas hasta el momento da lugar al plan de gestión de los riesgos. Podríamos decir que este plan se subdivide en tres tipos de documentos:

- Documentación de recopilación de información, es decir, la identificación de los principales riesgos que acechan a la planificación y a la organización y reflejado en el registro de riesgos según el apartado 11.2 del PMBOK
- Análisis de riesgos: toda la documentación que trata de evaluar y cualificar la importancia de los riesgos identificados para la organización. De aquí surgen documentos que proponen diferentes escalas, tanto cualitativas como cuantitativas para dar cierto grado de interés a la lista de riesgos registrados en el anterior apartado. Esto se ve de manera secuencial en los procesos 11.3 y 11.4 del PMBOK
- Plan de acción ante los riesgos: como hemos comentado anteriormente, algunos procesos están destinados a proponer una acción específica ante el surgimiento de un evento (como gestionar la calidad, como gestionar una comunicación), y en este caso, se propone la acción específica para gestionar un riesgo dado. Es en el apartado el PMBOK 11.5 donde se desglosa esta propuesta

3.7.2 Desarrollando el registro de riesgos

Teniendo presente que ya hemos desarrollado prácticamente el proyecto al completo, solo a expensas de dos áreas (y recordando que es un proceso iterativo, así que estas dos áreas también han de ser tenidas en cuenta para la gestión de los riesgos en cualquiera de las iteraciones), para empezar a plantear esta fase, solo es necesario revisar cada uno de los procesos ya realizados y ver donde existe cierta incertidumbre.

Las entradas que propone el PMI para desplegar la lista de riesgos es prácticamente de toda la que se dispone y que se ha venido repitiendo durante todo el proyecto y que no se va a repetir. Y con las herramientas ocurre algo muy semejante.

Y la salida, como se ha anticipado en la primera parte de este bloque de procesos, es un documento con una lista de riesgos estructurado por categorías denominada Estructura de descomposición de riesgos

De manera muy parecida a lo realizado en la estructura de descomposición del trabajo o en la estructura de descomposición de los recursos, la EDR se lleva a cabo siguiendo una

manera parecida pero con otro formato: analizando las grandes categorías donde existen posibles riesgos para el proyecto.

3.7.2.1 Estructura de descomposición de riesgos

Para llevar a cabo la EDR simplemente vamos a ir analizando las principales áreas añadiendo algunas otras externas a la organización como propone la metodología ATOM para así poder abarcar en gran medida los riesgos más predominantes.

Partiendo de la base del apartado 2.3, se van a dejar a un lado los riesgos comerciales con respecto a este análisis, incorporando a los proveedores de llamadas y demás tipos de proveedores simplemente como riesgos externos

3.7.2.1.1 Riesgos tecnológicos

1. Seguridad
 - a. R1 - Ataques de denegación
 - b. R2 - Consumo en llamadas no autorizado
 - c. R3 - Accesos no autorizados
2. Interfaces técnicas
 - a. R4 - Incompatibilidades WebRTC con el navegador
 - b. R5 - Incompatibilidades con los muros de ofertas
 - c. R6 - Fallos en las interfaces con afiliados
3. Diseño
 - a. R7- La interfaz no cumple las expectativas de usabilidad
4. Testing
 - a. R8 - Errores en la plataforma que impidan el uso
 - b. R9 - Fallos en cálculos de conversión
5. Calidad
 - a. R10 - Baja calidad de las llamadas de la parte proveedora
 - b. R11 - Baja calidad en las llamadas desde nuestros servidores
 - c. R12 - Baja calidad en los anuncios
6. Mantenimiento
 - a. R13 - Problemas específicos con el código de terceros integrado

- b. R14 - Incompatibilidades entre versiones de terceras partes

3.7.2.1.2 Riesgos en la gestión

1. Recursos
 - a. R15 - Salida de personal
 - b. R16 - Contratación de personal inadecuado
2. Cronograma
 - a. R17 - Desviaciones en el cronograma por fallo en la estimación
3. Presupuesto
 - a. R18 - Desviaciones en el presupuesto por fallo en el cálculo/estimación
4. Gestión
 - a. R19 - Fallos en los servicios Cloud de gestión
5. Reputación
 - a. R20 - Bajas calificaciones en los agregadores (PlayStore,) por alcance
 - b. R21 - Incumplimiento de expectativas de Stakeholders (mala transmisión, ...)

3.7.2.1.3 Riesgos externos

1. Proveedores de llamadas
 - a. R22 - Restricciones por poco volumen
 - b. R23 - Falta de disposición de llamadas para algún destino
 - c. R24 - Precios de llamadas por encima de las expectativas
2. Proveedores de anuncios
 - a. R25 - Escasez de ofertas
 - b. R26 - Restricciones por poco volumen
3. Regulatorios
 - a. R27 - Problemas regulación de telecomunicaciones varíen significativamente el precio de las llamadas
 - b. R28 - Restricciones inesperadas por cuestiones de Protección de Datos
4. Legislación
 - a. R29 - Cambios en la legislación de las llamadas VoIP

-
- b. R30 - Problemas legales con usuarios
 - c. R31 - Problemas legales con proveedores
 - d. R32 - Problemas legales con anunciantes
5. Competencia
 - a. R33 - Minimización del precio de las tarifas planas
 - b. R34 - Mejora en el servicio VoIP de las plataformas de mensajería
 - c. R35 - Replicación del servicio
6. Ubicación
 - a. R36 - Problemas de contratos de alquiler
7. Profesionales
 - a. R37 - Problemas fiscales
 - b. R38 - Fallos con equipos técnicos del personal

3.7.3 Desarrollo del análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Con el registro de riesgos ya definido, llega el momento de entender cuáles riesgos pueden impactar significativamente en el proyecto y cuáles pueden tener un impacto inferior y no merece la pena invertir tiempo en tratarlos o simplemente sea más sencillo asegurarlos.

En los dos siguientes apartados del PMBOK, 11.3 y 11.4 se realiza un análisis de los riesgos desde dos perspectivas posibles:

- **El análisis cualitativo**, el cual simplemente evalúa factores subjetivos y categoriza basándonos en criterios probabilísticos principalmente. El PMI recomienda consultar a expertos, recopilar datos a través de mecanismos de benchmarking con proyectos semejantes realizados por el equipo o el sector. El objetivo es dar principalmente con dos factores eminentes: la probabilidad de la ocurrencia y el impacto.
- **En el análisis cuantitativo**, tratamos de evaluar los riesgos asignándoles valores numéricos que permitan otorgarles una clasificación un poco más estricta. Aquí se busca introducir análisis de datos más complejos, incluyendo simulaciones estadísticas como la de Monte Carlo o los árboles de decisiones.

Aunque en el PMBOK estos dos apartados se separan, e incluso tienen entradas diferentes, he decidido unirlos en un solo apartado, dado que existe un continuo entre ambos procesos que merece la pena elaborar en tres fases.

Las entradas, aparte de las más conocidas como los planes de gestión, los FAE y los APO, incluyen:

- El registro de riesgos realizado a través de la EDR del apartado 3.7.2.1, dado que son estos riesgos los que vamos a evaluar de manera individual
- En el apartado de análisis cuantitativo, también se incluyen las líneas base. Al realizar un análisis de riesgo cuantitativo, también puede ser importante evaluar los posibles daños colaterales, y en consecuencia, ejercitar algún tipo de estimación promedio, sistema de reserva o aseguramiento, para evitar que las pérdidas de una mala planificación de riesgo se manifiesten en cualquiera de las líneas (en forma de presupuesto, tiempo o incremento del alcance para cubrir la nueva situación). Aunque los cambios se analizan en el apartado cualitativo, se expresan en el apartado final 11.5 de este bloque de procesos.

Y como salida, un reporte de riesgos que usaremos principalmente para evaluar, qué riesgos deben ser tratados en la planificación de la respuesta de manera individual y cuáles pueden ser externalizados entre otras medidas de contención.

Para este apartado vamos a separar el análisis en tres bloques no ordenados según la propuesta del PMBOK con el objeto de acotar el estudio:

1. En primer lugar se usará una escala probabilística usada en el sector como referencia para poder cuantificar el impacto de los riesgos. En este punto no se va a llevar a cabo un análisis más complejo por cuestiones de limitación de espacio.
2. A continuación se hará un análisis individual de cada riesgo situándolo en dos dimensiones en una escala Likert de Muy Bajo a Muy alto tanto para la posibilidad de ocurrencia como el impacto y se calculará la relación probabilidad del riesgo/impacto para el último análisis y generación de la estrategia.

3.7.3.1 Definición de la escala de riesgo e impacto

Siguiendo la escala Likert del apartado anterior, vamos a clasificar el riesgo y el impacto de la siguiente forma

La ocurrencia de riesgo se figura de manera lineal de 0% a 100% de posibilidad.

Ocurrencia del Riesgo	Probabilidad
Muy bajo	$p \sim 0,1 [0, 0,2)$
Bajo	$p \sim 0,3 [0,2 , 0,4)$
Medio	$p \sim 0,5 [0,4 , 0,6)$
Alto	$p \sim 0,7 [0,6 , 0,8)$
Muy Alto	$p \sim 0.9 [0,8 , 1)$

Tabla 15: Probabilidades sobre el nivel de ocurrencia de Riesgo

En cuanto al impacto, se usará una escala geométrica, dado que es mucho más difícil de entender de manera directa o lineal, las consecuencias, sin entrar a valorar económicamente las posibilidades que existen por cada riesgo, por ejemplo, siguiendo el patrón de un árbol de decisión.

Impacto del Riesgo	Porcentaje relativo
Muy bajo	5%
Bajo	10%
Medio	20%
Alto	40%
Muy alto	80%

Tabla 16: Impacto de los Riesgo

Probabilidad\ Riesgo	5%	10%	20%	40%	80%
0,9	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
0,7	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
0,5	0,025	0,05	0,10	0,20	0,40
0,3	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
0,1	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08

Tabla 17: Tabla de riesgo-impacto

3.7.3.2 Dimensiones de riesgo cualitativo

Riesgo	Probabilidad Ocurrencia					Impacto					R/I
	M.A	A	Med	B	M.B	M.A	A	Med	B	M.B	
R1		⊗					⊗				0,28
R2					⊗			⊗			0,02
R3				⊗		⊗					0,24
R4	⊗							⊗			0,18
R5			⊗					⊗			0,1
R6			⊗				⊗				0,2

R7				⊗			⊗				0,12
R8		⊗					⊗				0,28
R9					⊗	⊗					0,08
R10	⊗						⊗				0,36
R11	⊗					⊗					0,72
R12		⊗							⊗		0,07
R13		⊗						⊗			0,14
R14				⊗				⊗			0,06

Tabla 18: Análisis cualitativo de los riesgos tecnológicos

Riesgo	Probabilidad Ocurrencia					Impacto					R/I
	M.A	A	Med	B	M.B	M.A	A	Med	B	M.B	
R15			⊗			⊗					0,4
R16		⊗				⊗					0,56
R17			⊗				⊗				0,2
R18			⊗				⊗				0,2
R19					⊗			⊗			0,02

R20		⊗				⊗					0,56
R21			⊗							⊗	0,025

Tabla 19: Análisis cualitativo de los riesgos de la gestión

Riesgo	Probabilidad Ocurrencia					Impacto					R/I
	M.A	A	Med	B	M.B	M.A	A	Med	B	M.B	
R22	⊗							⊗			0,18
R23					⊗	⊗					0,08
R24				⊗					⊗		0,03
R25					⊗		⊗				0,04
R26	⊗						⊗				0,36
R27					⊗				⊗		0,01
R28					⊗			⊗			0,02
R29					⊗	⊗					0,08
R30					⊗		⊗				0,04
R31					⊗		⊗				0,04
R32					⊗		⊗				0,04

R33				⊗					⊗		0,03
R34				⊗					⊗		0,03
R35			⊗							⊗	0,025
R36			⊗					⊗			0,1
R37					⊗		⊗				0,04
R38			⊗					⊗			0,1

Tabla 20: Análisis cualitativo de los riesgos externos

3.7.4 Desarrollo de la planificación de la respuesta

Una vez han quedado calificados los riesgos del registro es necesario finalmente planificar algunas estrategias para dar respuesta especialmente a los riesgos que pudieran generar más complicaciones y desviaciones al proyecto.

Como entradas, aquí se toman prácticamente todos los documentos del proyecto, de manera semejante al primer apartado para la detección de los riesgos.

Como salidas hablamos de un resultado muy particular que no se da en otro proceso: una actualización del resto de los planes de gestión y líneas base. Al analizar los riesgos, la respuesta que se da a los mismos suele verse en formato de alcance (más tareas a realizar para prevenir esos riesgos), en formato de tiempo (más tiempo que se requiere para ejecutar esas tareas) y en función de presupuesto (ya sea por el añadido de tiempo y el pago al equipo, o por las externalizaciones del riesgo en formato de seguros).

Del apartado 3.7.3.2, podemos sacar la siguiente clasificación:

1. Unidades de alto riesgo-impacto $\geq 0,18$ R/I
2. Unidades de riesgo-impacto medio $\geq 0,04$ y $< 0,18$ R/I
3. Unidades de bajo riesgo-impacto $< 0,04$ R/I

En este caso, simplemente vamos a plantear como los riesgos han sido ya barajados en los respectivos planes de gestión y como el equipo va a estar preparado para enfrentarlos según la siguiente estrategia generalista:

- a. Alto riesgo-impacto: Tratamiento individualizado
- b. Riesgo-impacto medio: Seguimiento de las ocurrencias y fallback
- c. Bajo riesgo-impacto: Externalización del riesgo o aceptación

3.7.4.1 Planificación de riesgos tecnológicos

3.7.4.1.1 Alto riesgo-impacto

- R11 - Baja calidad en las llamadas desde nuestros servidores: esto es sin duda el punto más crítico de todo el sistema y ha quedado fuertemente cubierto con un presupuesto altamente conservador en la contratación de máquinas de último nivel para garantizar una disponibilidad de los recursos muy alta.
- R10 - Baja calidad en las llamadas de la parte proveedora: en este caso, se han establecido las medidas de monitorización y se dispondrá de un fallback en el plan de marcación
- R1 - Ataques de denegación: entre los servicios Cloud se prevé la contratación de DNS y la instalación de medidas que mitiguen esta problemática. Así la disponibilidad de los recursos técnicos de personal para ello
- R8 - Errores en la plataforma que impidan el uso: esto forma parte del tiempo de reserva ya planificado.
- R3 - Accesos no autorizados: el plan de prevención de seguridad está contemplado dentro del desarrollo de las actividades. En caso de ataque, se asignarán todos los recursos necesarios invirtiendo parte de ese tiempo de reserva
- R6 - Fallos en las interfaces con afiliados: forma parte del tiempo de reserva resolver estas incidencias
- R4 - Incompatibilidades WebRTC con el navegador: forma parte del tiempo de reserva resolver estas incidencias

3.7.4.1.2 Medio riesgo-impacto

- R13 - Problemas específicos con el código de terceros integrado: similar a los riesgos R4 y R6, parte del tiempo de reserva para resolver incidencias ya está incluido en las estimaciones.
- R7 - La interfaz no cumple las expectativas de usabilidad: se pretende mitigar esto desde el departamento de marketing a través de la ejecución de focus groups así como tiempo de reserva para la corrección de las interfaces en base al feedback recibido.

- R5 - Incompatibilidades con los muros de ofertas: idéntico a los riesgos R4, R6 y R13
- R9 - Fallos en cálculos de conversión: de manera semejante a R2, las pérdidas en llamadas solo pueden estar acotados a un día. El único riesgo se da, en caso de que puede pasar desapercibido. Para ello se prevé cierto grado de monitorización en el apartado 3.4.1.1.2 para mitigar el impacto
- R12 - Baja calidad en los anuncios: parecido al riesgo R9, esto puede generar controversia, para ello se disponen ya trabajos de calidad específicos en el apartado 3.4.1.1.3 para mitigar este impacto
- R14 - Incompatibilidades entre versiones de terceras partes: similar al caso de R5

3.7.4.1.3 Bajo riesgo-impacto

- R2 - Consumo en llamadas no autorizado: lo positivo es que es posible acotar el máximo consumo diario y modularlo de manera automática en función del consumo medio de días anteriores. La máxima pérdida ante un ataque es ese máximo diario, que se acepta.

3.7.4.2 Planificación de riesgos de gestión

3.7.4.2.1 Alto riesgo-impacto

- R16 - Contratación de personal inadecuado: esto es un tema complejo que deriva en el apartado de RRHH y la legalidad de estos. Solo se puede mitigar por los medios convencionales, tales como los periodos de prueba y demás herramientas que facilita el sistema.
- R20 - Bajas calificaciones en los agregadores (PlayStore, ...) por alcance: pese a ser una mala práctica, aparte de revisar las incidencias en la línea de los riesgos R7 y R8, se asume presupuesto de marketing para corregir a posteriori la puntuación con reviews artificiales.
- R15 - Salida de personal: similar al caso de R16. En este caso se busca cierta concurrencia en ciertos puestos, para que, a la partida de una persona, pueda ser reemplazado temporalmente hasta localizar el nuevo recurso. Esto incrementa los riesgos en las desviaciones del cronograma y para ser mitigados planteamos el caso en el R17.
- R17 - Desviaciones en el cronograma por fallo en la estimación: en el caso del cronograma, existe un 20% de margen de tiempo adicional en todos los trabajos. Además cabe la posibilidad de aplicar un mayor grado concurrencia en el camino

crítico, que según la estimación es innecesario aumentar la presión del proyecto, pero esta cabida a mayor grado de optimización permite cubrir este riesgo con cautela.

- R18 - Desviaciones en el presupuesto por fallo en el cálculo/estimación: es por eso la necesidad de tener un buen presupuesto de reserva de un 25% que cubrirá las posibles contingencias

3.7.4.2.2 Bajo riesgo-impacto

- R19 - Fallos en los servicios Cloud de gestión: aceptación.
- R21 - Incumplimiento de expectativas de Stakeholders (mala transmisión, ...): aceptación y aplicación de medidas correctivas conforme al apartado 3.9

3.7.4.3 Planificación de riesgos externos

3.7.4.3.1 Alto riesgo-impacto

- R26 - Restricciones por poco volumen (anuncios): de aquí la necesidad de trabajar con varios proveedores pese a que esto suponga un añadido en la implementación que ya ha sido contemplado como más horas de trabajo
- R22 - Restricciones por poco volumen (llamadas): mismo efecto que con los anuncios. En las negociaciones y requisitos ya ha sido contemplada la necesidad de negociar y llegar a acuerdos con varios proveedores

3.7.4.3.2 Medio riesgo-impacto

- R23 - Falta de disposición de llamadas para algún destino: de manera semejante al R22, se estima la necesidad de un fallback con proveedores alternativos para alcanzar los criterios de alcance.
- R36 - Problemas de contratos de alquiler: externalización, se dispone de presupuesto para tratamiento legal de estos problemas
- R38 - Fallos con equipos técnicos del personal: externalización, se dispone de presupuesto para reparaciones en mantenimiento por una subcontrata.
- R29 - Cambios en la legislación de las llamadas VoIP: se podría plantear un sistema de callback afectando a paquete de trabajo 3.2 del apartado 3.1.4.1. Se requeriría de más tiempo afectando al cronograma, comedido en el R17
- R25 - Escasez de ofertas: similar al R26, necesidad de fallback con proveedores alternativos.
- R30 - Problemas legales con usuarios: semejante al R36

- R31 - Problemas legales con proveedores: semejante al R36
- R32 - Problemas legales con anunciantes: semejante al R36
- R37 - Problemas fiscales: externalización, se dispone de presupuesto equipo de asesoría y legal para gestionar estos problemas

3.7.4.3.3 Bajo riesgo-impacto

- R24 - Precios de llamadas por encima de las expectativas: caso similar al R22 y R23, pero con menor impacto, dado que esto siempre se puede convertir a créditos sin afectar a la esencia del servicio.
- R34 - Mejora en el servicio VoIP de las plataformas de mensajería: aceptación
- R33 - Minimización del precio de las tarifas planas: aceptación
- R35 - Replicación del servicio: aceptación
- R28 - Restricciones inesperadas por cuestiones de Protección de Datos: monitorización por incertidumbre, habría que valorar el impacto dadas las nuevas restricciones.
- R27 - Problemas regulación de telecomunicaciones varíen significativamente el precio de las llamadas: similar al caso de R24.

3.8 Gestión de las adquisiciones del proyecto

Este es otro bloque que al igual que se dio en el caso del punto 3.4 y 3.6 solo contempla un solo proceso de planificación en el que se deben incluir todos los documentos necesarios para la gestión general del mismo.

Cuando se habla de adquisiciones del proyecto, la figura del gestor de proyectos pasa a tomar un rol de comprador, es decir, que en vez de adscribir las propuestas de otros promotores, es el jefe de proyectos el que de alguna forma, se convierte en “promotor” de otros proyectos a su misma vez, dado que las adquisiciones se pueden contemplar en formato de servicios o proyectos.

En este plan para la gestión del proyecto, principalmente observamos las siguientes adquisiciones principales (siempre teniendo presente la acotación del apartado 2.3), incluyendo las propuestas en la Tabla 7:

- La adquisición de minutos para el servicio de llamadas
- La adquisición de anuncios, ya sean de afiliación o de muros de ofertas. Hay que tener en cuenta, que en cierto modo, nosotros nos convertimos en “compradores” para las

empresas de afiliación y estos “bienes publicitarios”, se los vendemos (promocionamos) a los usuarios de la plataforma. Por eso, en cierto grado, tendremos que establecer algunos requisitos para disfrutar del buen cumplimiento y asimismo, reducir los riesgos según visto en el apartado anterior

- La adquisición de los servidores dedicados, que son la base del sistema de llamadas
- La adquisición del resto de los componentes, desde una perspectiva generalista

3.8.1 Información necesaria para desarrollar el plan para la gestión de las adquisiciones

Por alguna razón, se entiende que los procesos están ordenados en el PMBOK de manera estratégica, dado que, aunque el proceso sea iterativo, es posible que los documentos ya generados puedan servir para entender cómo desarrollar cada uno de los sucesivos bloques.

En este caso, para desarrollar el plan para la gestión de las adquisiciones según el apartado 12.1 del PMBOK, no creo que sea necesario desglosar los documentos más relevantes dado que la propuesta es utilizar todos los vistos hasta el momento.

Las herramientas para utilizar son principalmente, las estrategias clásicas para un encargado de compras: análisis de proveedores, el análisis de “hacer” o “comprar” (cuyo objetivo generalmente se encarga de ver si merece la pena externalizar la verticalidad, es decir, acometer una nueva propuesta dentro de otra industria, o si simplemente, es preferible externalizar). Obviamente en este caso, dadas las reducidas dimensiones del proyecto, toda la propuesta se verá ante la decisión de una externalización

Y con esto, podemos dar con el plan para la gestión de las adquisiciones el cual comprenderá los siguientes documentos:

- **Enunciado de los trabajos:** que consiste en una descripción (términos de referencia o TOR), de lo que se requiere adquirir, en este caso, desde una perspectiva de rendimiento. Sería en caso de desarrollar un plan de trabajo, sería equivalente al 3.1.3. Pero en este caso, al ser un servicio, solo nos interesan los criterios de aceptación que servirán al mismo tiempo como requisitos para la solicitud de propuesta.
- **Estrategia de las adquisiciones:** para entender, una vez declarado el contrato, como se realizará el método de entrega, la forma de pago y la secuenciación de dichas adquisiciones.

3.8.1.1 Enunciado de los trabajos

3.8.1.1.1 Criterios de aceptación para la adquisición de minutos de llamada

- Es necesario que el proveedor garantice una comunicación con nuestros servidores que ofrezca valores semejantes a los establecidos en los criterios de calidad vistos en el apartado 3.4.1.1.2 es decir:
 - Menos de 30 ms de latencia con un jitter inferior a 2 ms
 - > 99% de uptime de los troncales
- En caso de que se requiera una actualización al alza de tarifas para algún destino, el proveedor debe comunicar la misma 1 semana antes de su ejecución y requiere aprobación por nuestro personal de compras. En caso de que no se apruebe o que no se reciba comunicación, el destino quedará bloqueado para su uso hasta nuevo aviso.
- Debe permitir establecer límites diarios de consumo a nuestra demanda
- Debe poder ajustarse a nuestros precios estimativos, conforme al volumen que presentamos en el proyecto financiero a entregar al proveedor, en el apartado de costes directos (es decir, consumos de minutos)
- Es necesario que ofrezca todos los destinos propuestos en la Tabla 2
- Se requiere la entrega de un fichero CSV con la tabla de precios o en su defecto algún tipo de interfaz, API REST o GraphQL para ser integrada con nuestra plataforma

3.8.1.1.2 Criterios de aceptación para la adquisición de ofertas

- Siguiendo los criterios de calidad básicos vistos en el apartado 3.4.1.1.3 el proveedor debe ofrecer:
 - Para los muros de ofertas, un mínimo de 10 ofertas concurrentes para cada usuario por cada país de origen pactado
- En caso de revisión de precios por parte del anunciante, este deberá comunicarlo con un mínimo de 3 días, y no requiere aprobación.
- Controles de aptitud del contenido, considerando que nuestra área de acción se centrará en Europa y posiblemente Estados Unidos a próximo futuro:
 - ESRB (Estados Unidos) máximo de TEEN
 - PEGI (Europa menos Alemania) máximo de 16
 - USK (Europa) máximo de 16

- La adquisición de ofertas de afiliación se centrará exclusivamente en promociones de pago por instalación y pago por lead, nunca de pago por venta. El proveedor debe suministrar suficientes ofertas de estas tipologías

3.8.1.1.3 Criterios de aceptación para los servidores de llamadas

- Es necesario que obviamente el proveedor de servidores dedicados cumpla con los criterios de calidad mínimos vistos en el apartado 3.4.1.1.2:
 - Uptime del 99,99%
 - Requisitos técnicos: 8 núcleos dedicados a mínimo 2Ghz, con un ancho de banda sin medir de al menos 1Gbps y al menos 64Gb de RAM por servidor con discos NVMe en RAID 10 de al menos 250Gb
 - Latencia media con clientes: 30ms
- Soporte técnico 24 horas, 365 días al año
- Ubicación de los servidores: en primera instancia deben estar en España, pero se requerirán servidores emplazados en los lugares específicos donde se dará el servicio.

3.8.1.1.4 Otros criterios de aceptación relevantes para el resto de los proveedores

- La oficina debe ofrecer al menos los siguientes servicios: fibra óptica contratable y un mínimo de 5 metros cuadrados por cada empleado
- Servicios de impresión: renting, coste por copia.
- Equipos informáticos: potentes en procesador y suficiente memoria RAM para que los técnicos se puedan desempeñar bien. Comedidos para el resto del personal
- Mobiliario: apropiado y confortable acorde al espacio de la oficina
- Servicio de mantenimiento informático: capacidad de respuesta en 24 horas solo los días laborables
- Oficinas contables y legal: que permitan estar al día con la administración pública y tengan respuesta ante los posibles riesgos planteados en el apartado 3.7.4.3.2

3.8.1.2 Estrategia de Adquisiciones

En este apartado se analizan principalmente cuales los criterios determinantes para tomar la decisión de elegir uno u otro proveedor basándonos en los principios propuestos en apartados anteriores con relación a los plazos, formas de pago y métodos de adquisición conforme a cada tipo de servicio

3.8.1.2.1 Decisión del proveedor del servicio de llamadas

- Forma de pago: preferiblemente domiciliación, otras opciones incluyen, pago por tarjeta de crédito o domiciliación por PayPal
- Plazo de pago: a mayor plazo, más determinante
- Precio: no es determinante siempre que se ajuste a las estimaciones de la tabla 2. A mayor ajuste más determinante.
- Compromiso y SLA: determinante para el que mejor SLA ofrezca con relación a los requisitos del enunciado 3.8.1.1.1
- Soporte técnico: también será un plus determinante, en función del tiempo y la franja horaria para contactar con el mismo.

3.8.1.2.2 Decisión del proveedor del servicio de ofertas

- Forma de cobro: a menor plazo, más determinante
- Importe de las ofertas: no determinante, pero se monitorizará el ROI para observar cuáles ofertas convierten peor en base al precio estipulado por las mismas siguiendo los criterios del apartado 3.4.1.1.3
- El proveedor debe cumplir con todos los requisitos del apartado 3.8.1.1.2
- Forma de pago: preferiblemente transferencia, pero se acepta tarjeta de crédito. PayPal es una opción pero menos preferible

3.8.1.2.3 Decisión del proveedor de los servidores

- Precio: determinante siempre que cumpla con los requisitos técnicos y encaje en el presupuesto por máquina
- Forma de pago: por domiciliación, muy determinante
- Plazo de pago: a mayor plazo, más determinante
- Compromiso y SLA: determinante para el que mejor SLA ofrezca con relación a los requisitos del enunciado 3.8.1.1.3

3.8.1.2.4 Decisión del resto de los proveedores

- Precio: siempre que encaje con los requisitos, el mejor precio es determinante
- Forma de pago: indiferente
- Plazo de pago: indiferente, al contado los productos, según previsto, servicios a final de mes

- Compromisos: Conforme a los criterios del apartado 3.8.1.1.4

3.9 Involucramiento de los interesados del proyecto

Según el PMBOK, este es el único bloque que no genera explícitamente un plan de gestión, sino que a partir de la última actualización de este, pasó a ser convertirse en un plan de involucramiento en el apartado 13.1 del PMBOK, es decir, de entender cómo vamos a gestionar a los stakeholders basándonos en su importancia.

La comunicación con los mismos ya fue establecida en el apartado 3.6.1.1 y los criterios de aceptación y evaluación en el apartado 3.8 de adquisiciones.

3.9.1 Información necesaria para desarrollar el plan para el involucramiento de los interesados

Siendo este el último apartado de planificación se entiende que ya podemos disponer de cualquier documento que nos permita establecer un plan con los interesados que cumpla con las necesidades del proyecto.

Como entradas al igual que en el apartado 3.8.1 contamos con todos los documentos que puedan servirnos para crear este plan.

Y como salida, se va a usar una de las herramientas que propone el PMBOK, la **matriz de participación de interesados**, en la que se enfrentan el interés o posible participación de los interesados al impacto que pueden tener en el proyecto. Basándonos en un cuadrante con cuatro posiciones, estableceremos el motor de acción para cada uno de los interesados que servirá, también como salida, para actualizar los documentos relativos (plan para la comunicación y plan para las adquisiciones).

Similar al cuadrante mágico de Gartner o a la matriz de la Boston Consulting Group, se desarrolla aquí un cuadrante que evalúe por cada interesado del registro, su interés potencial en el proyecto (o nivel de soporte, según establece el PMBOK), representado en el eje de las X, y su influencia en el proyecto, representado en el eje de las Y.

3.9.1.1 Matriz de evaluación de la participación de los interesados

Figura 28: Matriz de participación de interesados

- **Mucho interés y mucha influencia:** requiere mayor nivel de gestión, según los criterios aplicados en el bloque de las comunicaciones, los que se encuentran en este cuadrante, requieren una comunicación diaria o semanal con máxima transparencia sobre los datos del proyecto:
 - Patrocinador
 - Dirección del proyecto y de Marketing
 - El equipo de Marketing
 - La junta directiva
- **Mucho interés, pero poca influencia:** mantener informados, dado que en líneas generales estos podrán actuar para facilitar algo en el proyecto, pero no van a condicionar el rumbo de este. La comunicación que se establece, aunque pueda ser diaria o bajo demanda, no debe tener más contenido que el imprescindible para su correcta operación:
 - Equipo de desarrollo
 - Inversores
 - Prestamistas

-
- Profesionales
 - **Poco interés, pero mucha influencia:** mantener satisfechos, dado que al contrario de los anteriores, estos pueden afectar en la empresa. La comunicación con ellos debe ser muy precisa, con un alto nivel de control, ya sea por el equipo de gestión o de marketing, ofreciendo solo la información imprescindible y medida para que pueda satisfacer sus expectativas. Aquí se encuentran los usuarios y los anunciantes. El ritmo de comunicación puede ser variable.
 - **Poco interés y poca influencia:** monitorizar. En realidad, los que están en este grupo, simplemente ofrecen un servicio bajo unas condiciones preestablecidas. Hay que monitorizar que cumplen correctamente sus compromisos, pero técnicamente el balón está en nuestro tejado. Informarles cuando fallen y dejar todo muy bien establecido conforme al plan de adquisiciones propuesto en el apartado 3.8. Aquí se encuentran:
 - Proveedores de minutos de llamada
 - Proveedores de ofertas de afiliación
 - Medios publicitarios: nótese que existiendo ofertas de afiliación los medios publicitarios solo son un engranaje más para optimizar el ROI, y sobre todo, en la primera fase del proyecto en el que el número de impresiones es bajo, no deben ser un foco de mayor interés, salvo para algunas pruebas de uso.

○

4. Bibliografía

- Al Samman, Thaeir Ahmed Saadoon, y Ramadan M. Ramo Al Brahemi. «Fuzzy PERT for project management». *International Journal of Advances in Engineering and Technology* 7, n.º 4 (2014): 1150–1160.
- Alton, Ray, Frank T. Anbari, y Nicholas Holdcraft, eds. *Q & A's for the PMBOK guide: sixth edition. First Edition*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.
- Andrew Segrott. «Stakeholder Register Guide: A guide to completing the Stakeholder Register». Federation University - Australia, 17 de diciembre de 2010.
- Bhargove, Ajay. *Project procurement: a real-world guide for procurement skills*. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, Inc, 2018.
- Blake, Gary, y Robert W. Bly. *The Elements of Technical Writing*. New York: Longman, 2000.
- Cooper, Robert G, Scott J Edgett, y Elko J Kleinschmidt. «Portfolio Management for New Product Development», 2006.
- Dumbravă, Vasile, y Vlăduț-Severian Iacob. «Using probability–impact matrix in analysis and risk assessment projects». *Descrierea CIP/Description of CIP–Biblioteca Națională a României Conferința Internațională Educație și Creativitate pentru o Societate Bazată pe Cunoaștere–ȘTIINȚE ECONOMICE* 42 (2013).
- Englund, Randall L., y Alfonso Bucero. *Project sponsorship: achieving management commitment for project success. Second edition*. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, Inc, 2015.
- Frey, Robert S. *Successful proposal strategies for small businesses: using knowledge management to win government, private sector, and international contracts. 4th ed.* Artech House technology management and professional development library. Boston: Artech House, 2005.
- Geisser, Seymour, y Wesley O. Johnson. *Modes of parametric statistical inference*. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2006.
- Hillson, David, y Peter Simon. *Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology*. Vienna, VA: Management Concepts, 2007.
- Ireland, Lewis R. *Quality management for projects and programs. Perspectives in project and program management series*. Drexel Hill, PA: Project Management Institute, 1991.
- Jacka, J. Mike, y Paulette J. Keller. *Business process mapping: improving customer satisfaction. 2nd ed.* Hoboken, NJ: Wiley, 2009.

- Kamiński, Bogumił, Michał Jakubczyk, y Przemysław Szufel. «A Framework for Sensitivity Analysis of Decision Trees». Central European Journal of Operations Research 26, n.º 1 (2018): 135-59. <https://doi.org/10.1007/s10100-017-0479-6>.
- Kerri Simon. «SIPOC Diagram». ISixSigma (blog), 26 de febrero de 2010. <https://www.isixsigma.com/tools-templates/sipoc-copis/sipoc-diagram/>.
- Medina Serrano, Rubén, María Reyes González Ramírez, y José Luis Gascó. «Should We Make or Buy? An Update and Review». European Research on Management and Business Economics 24, n.º 3 (septiembre de 2018): 137-48. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2018.05.004>.
- NAVY/EC. «Software Requirements Specification (SRS)». NAVY/EC, 15 de diciembre de 1999.
- Obeng, Eddie. All Change!: The Project Leader's Secret Handbook. New Ed edition. London: Financial Times/ Prentice Hall, 1995.
- Peña, Daniel. Fundamentos de estadística. Madrid: Alianza, 2005.
- «PMI | Project Management Institute». Accedido 23 de mayo de 2019. <https://www.pmi.org/>.
- Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Praca General Barbosa, Viana do Castelo, Portugal., Jorge Esparteiro Garcia, y Ana C. R. Paiva. «A Requirements-to-Implementation Mapping Tool for Requirements Traceability». Journal of Software 11, n.º 2 (2016): 193-200. <https://doi.org/10.17706/jsw.11.2.193-200>.
- Project Management Institute, ed. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide. Sixth edition. PMI Global Standard. Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2017.
- Practice Standard for Project Risk Management. Newtown Square, Pa: Project Management Institute, 2009.
- Practice Standard for Work Breakdown Structures. 2. ed. PMI Standard. Newton Square, Pa: Project Management Inst, 2006.
- Project Management Institute, y Project Management Institute. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK), 2017. <https://apps.uqo.ca/LoginSigparb/LoginPourRessources.aspx?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1663406>.
- Ramacharan, S., y K. Venu Gopala Rao. «Parametric Models for Effort Estimation for Global Software Development». Lecture Notes on Software Engineering, 2013, 178-82. <https://doi.org/10.7763/LNSE.2013.V1.40>.
- Robert M. Hale, Jerry Oldham, Philip Berkowitz, T. Jeff Wray, y Risa Salins. «Managing risk when hiring new employees». Risk and Compliance, julio de 2014.

- Snyder, Cynthia. A project manager's book of tools and techniques: a companion to the PMBOK Guide. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2018.
- Trentim, Mario Henrique. La Gestión de los Interesados como Clientes - Segunda Edición. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2016. <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4603814>.
- Vásquez, Enrique, y Carlos Parodi, eds. Gerencia social. Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Vol. 1. Fondo Editorial, Universidad del Pacífico, 2000. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:pai:bookup:00-06>.
- Yang, Jyh-Bin, y Chih-Kuei Kao. «Critical path effect based delay analysis method for construction projects». International Journal of Project Management 30, n.º 3 (2012): 385–397.

5. Documentos Anexos

5.1 Tablas financieras

	Año 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1
Cuenta de Resultados														
Facturacion	0,00	270,00	405,00	607,50	911,70	1.368,00	2.052,00	3.078,00	4.617,00	6.925,50	10.388,70	15.063,30	21.842,10	67.528,80
Trabajos Realizados para su ac	0,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	61.620,00
Costes	0,00	142,11	202,50	289,29	414,41	594,78	855,00	1.231,20	1.775,77	2.565,00	3.710,25	5.194,24	7.280,70	24.255,24
Margen Bruto	0,00	5.262,89	5.337,50	5.453,21	5.632,29	5.908,22	6.332,00	6.981,80	7.976,23	9.495,50	11.813,45	15.004,06	19.696,40	104.893,56
Usuarios Activos Diarios Medic	0,00	300,00	450,00	675,00	1.013,00	1.520,00	2.280,00	3.420,00	5.130,00	7.695,00	11.543,00	16.737,00	24.269,00	24.269,00
Alquileres	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	24.900,00
Reparaciones		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Serv. Prof		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Transportes		175,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.300,00
Primas Seguros		50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00
Serv. Bancarios		42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	510,00
Marketing		2.250,00	937,50	1.125,00	1.267,50	1.267,50	1.805,00	2.565,00	3.633,75	5.130,00	7.215,00	9.089,50	12.239,50	48.525,25
Suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.750,00
O. Servicios	1.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	7.210,00
Salarios		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	105.120,00
Total G.G	1.450,00	11.937,50	10.775,00	11.012,50	11.155,00	11.155,00	15.912,50	16.672,50	17.741,25	19.237,50	21.322,50	23.197,00	26.347,00	196.465,25
O. Gastos de Explotacion	1.150,00	3.177,50	2.015,00	2.252,50	2.395,00	2.395,00	7.152,50	7.912,50	8.981,25	10.477,50	12.562,50	14.437,00	17.587,00	91.345,25
EBITDA	-1.450,00	-6.674,61	-5.437,50	-5.559,29	-5.522,71	-5.246,78	-9.580,50	-9.690,70	-9.765,02	-9.742,00	-9.509,05	-8.192,94	-6.650,60	-91.571,69
Amort/Depr.	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.920,00
EBIT	-2.110,00	-7.334,61	-6.097,50	-6.219,29	-6.182,71	-5.906,78	-10.240,50	-10.350,70	-10.425,02	-10.402,00	-10.169,05	-8.852,94	-7.310,60	-99.491,69
Imputacion Subvencion Inmv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Fin.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
EBT	-2.110,00	-7.534,61	-6.297,50	-6.419,29	-6.382,71	-6.106,78	-10.440,50	-10.550,70	-10.625,02	-10.602,00	-10.369,05	-9.052,94	-7.510,60	-101.891,69
Tasa Impositiva	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Impuestos (o Impuesto Diferid	0,00	-1.506,92	-1.259,50	-1.283,86	-1.276,54	-1.221,36	-2.088,10	-2.110,14	-2.125,00	-2.120,40	-2.073,81	-1.810,59	-1.502,12	-20.378,34
EAT	-2.110,00	-6.027,68	-5.038,00	-5.135,43	-5.106,17	-4.885,43	-8.352,40	-8.440,56	-8.500,02	-8.481,60	-8.295,24	-7.242,35	-6.008,48	-81.513,35

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cuenta de Resultados															
26.210,70	31.453,20	37.744,20	44.538,30	51.219,00	56.340,90	60.848,10	63.890,10	67.084,20	70.438,50	73.960,20	77.658,30	661.385,70	2.795.698,80	6.989.247,00	15.376.343,40
6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	76.128,00	217.421,57	465.717,00	558.860,40
8.736,90	10.146,19	11.795,06	13.496,45	15.064,41	16.097,40	16.902,25	17.267,59	17.653,74	18.061,15	18.490,05	19.414,58	183.125,78	698.924,70	1.747.311,75	3.844.085,85
23.817,80	27.651,01	32.293,14	37.385,85	42.498,59	46.587,50	50.289,85	52.966,51	55.774,46	58.721,35	61.814,15	64.587,73	554.387,92	2.314.195,67	5.707.652,25	12.091.117,95
29.123,00	34.948,00	41.938,00	49.487,00	56.910,00	62.601,00	67.609,00	70.989,00	74.538,00	78.265,00	82.178,00	86.287,00	86.287,00	215.717,50	1.118.649,32	2.461.028,51
5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	71.700,00	204.775,20	438.628,48	751.633,76
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00	1.101,60	1.123,63	1.146,10
544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	6.528,00	6.658,56	6.927,57
562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	6.750,00	19.278,00	41.293,48	70.760,50
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	612,00	624,24	636,72
65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	780,00	795,60	811,51	827,74
7.887,75	8.519,06	8.689,44	8.715,51	9.521,70	9.950,17	10.208,88	10.183,36	10.157,90	10.132,50	10.107,17	10.081,90	114.155,35	136.986,42	338.594,80	740.948,55
335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	4.020,00	11.481,12	24.592,56	42.141,81
856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	10.272,00	10.477,44	10.686,99	10.900,73
18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	18.866,50	226.398,00	646.592,69	1.385.001,54	2.373.338,63
35.231,75	35.863,06	36.033,44	36.059,51	36.865,70	37.294,17	37.552,88	37.527,36	37.501,90	37.476,50	37.451,17	37.425,90	442.283,35	1.038.758,62	2.248.148,95	3.999.262,12
16.365,25	16.996,56	17.166,94	17.193,01	17.999,20	18.427,67	18.686,38	18.660,86	18.635,40	18.610,00	18.584,67	18.559,40	215.885,35	392.165,94	863.147,41	1.625.923,49
-11.413,95	-8.212,06	-3.740,31	1.326,33	5.632,89	9.293,33	12.736,97	15.439,15	18.272,57	21.244,84	24.362,98	27.161,82	112.104,57	1.275.437,04	3.459.503,30	8.091.855,82
1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	21.144,00	40.056,00	89.979,00	191.853,00
-13.175,95	-9.974,06	-5.502,31	-435,67	3.870,89	7.531,33	10.974,97	13.677,15	16.510,57	19.482,84	22.600,98	25.399,82	90.960,57	1.235.381,04	3.369.524,30	7.900.002,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-13.375,95	-10.174,06	-5.702,31	-635,67	3.670,89	7.331,33	10.774,97	13.477,15	16.310,57	19.282,84	22.400,98	25.199,82	88.560,57	1.232.981,04	3.369.524,30	7.900.002,82
20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
-2.675,19	-2.034,81	-1.140,46	-127,13	734,18	1.466,27	2.154,99	2.695,43	3.262,11	3.856,57	4.480,20	5.039,96	17.712,11	240.009,26	673.904,86	1.580.000,56
-10.700,76	-8.139,24	-4.561,85	-508,53	2.936,71	5.865,06	8.619,98	10.781,72	13.048,45	15.426,27	17.920,78	20.159,86	70.848,46	992.971,79	2.695.619,44	6.320.002,26

Calculo de Ratios

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total Año 2	Total Año 3	Total Año 4	Total Año 5
90,87%	87,91%	85,56%	83,94%	82,97%	82,69%	82,65%	82,90%	83,14%	83,37%	83,58%	83,17%	83,82%	82,78%	81,66%	78,63%
-43,55%	-26,11%	-9,91%	2,98%	11,00%	16,49%	20,93%	24,17%	27,24%	30,16%	32,94%	34,98%	16,95%	45,62%	49,50%	52,63%
-51,03%	-32,35%	-15,11%	-1,43%	7,17%	13,01%	17,71%	21,09%	24,31%	27,38%	30,29%	32,45%	13,39%	44,10%	48,21%	51,38%
-40,83%	-25,88%	-12,09%	-1,14%	5,73%	10,41%	14,17%	16,88%	19,45%	21,90%	24,23%	25,96%	10,71%	35,52%	38,57%	41,10%
-7,87%	-6,29%	-2,84%	-0,23%	1,98%	3,76%	5,28%	6,30%	7,23%	8,04%	8,74%	9,15%	32,76%	93,39%	82,11%	74,68%
-6,49%	-4,93%	-2,76%	-0,31%	1,78%	3,55%	5,22%	6,53%	7,91%	9,35%	10,86%	12,22%	42,94%	601,80%	1633,71%	3830,30%
0,16	0,20	0,19	0,23	0,26	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	2,38	2,11	1,70	1,45
0,32	0,45	0,60	0,77	0,89	0,93	0,92	0,85	0,78	0,71	0,65	0,59	5,01	18,69	6,12	4,01
0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,41	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,54	4,62	8,22	9,26	13,09
1,60	1,92	2,17	2,27	2,22	2,07	1,87	1,65	1,45	1,26	1,09	0,94	0,94	0,30	0,20	0,12
0,53	0,54	0,64	0,63	0,61	0,59	0,56	0,53	0,49	0,45	0,42	0,38	0,38	0,09	0,03	0,01
0,92	0,82	0,50	0,48	0,48	0,51	0,57	0,66	0,76	0,90	1,06	1,25	1,25	1,23	9,52	38,38
-65,88	-49,87	-27,51	-2,18	19,35	37,66	54,87	68,39	82,55	97,41	113,00	127,00	37,90	514,74	NA	NA
0,73	0,68	0,63	0,57	0,52	0,47	0,42	0,37	0,31	0,25	0,18	0,09	0,09	0,03	0,12	0,11
-0,68	-0,41	-0,27	-0,11	0,03	0,13	0,25	0,35	0,48	0,64	0,82	1,02	1,97	13,85	14,30	16,86
0,53	0,54	0,64	0,63	0,61	0,59	0,56	0,53	0,49	0,45	0,42	0,38	0,38	0,09	0,03	0,01
1,65	1,21	2,14	1,99	1,97	2,10	2,36	2,76	3,33	4,10	5,10	6,27	6,27	16,31	20,22	26,10
1,65	1,21	2,14	1,99	1,97	2,10	2,36	2,76	3,33	4,10	5,10	6,27	6,27	16,31	20,22	26,10
1,65	1,21	2,14	1,99	1,97	2,10	2,36	2,76	3,33	4,10	5,10	6,27	6,27	16,31	20,22	26,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-38,70	-30,42	-30,42	-30,42
-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-30,42	-38,70	-30,42	-30,42	-30,42